
**EL CAMINO AL INFIERNO ESTÁ
EMPEDRADO DE BUENAS
INTENCIONES: REFLEXIONES SOBRE
EL *ONLINE HARMS WHITE PAPER*
Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN
INTERNET**

*THE ROAD TO HELL IS PAVED WITH GOOD
INTENTIONS: CONSIDERATIONS ON THE ONLINE
HARMS WHITE PAPER AND FREEDOM OF
EXPRESSION ON THE INTERNET*

Por JOSÉ IGNACIO HERCE MAZA

*Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña.
Coordinador Académico de Syntagma.org*

REVISTA DE

**PRIVACIDAD Y
DERECHO DIGITAL**

RESUMEN

El “Online Harms White Paper” es un documento británico que propone establecer una regulación de los contenidos nocivos en la Red. Si bien es cierto es una propuesta bienintencionada y destinada al servicio al interés general puede colisionar con algunos derechos y libertades inherentes a Internet. En este trabajo se estudiará sus posibles colisiones con el derecho fundamental a la libertad de expresión.

PALABRAS CLAVE: *Regulación – Internet – Daños en Línea – Derechos Fundamentales – Buena Administración.*

ABSTRACT

“Online Harms White Paper” is a British document that proposes to establish a regulation of harmful content on the Internet. Although it is true, it is a well-intentioned proposal and aimed at serving the general interest, it may collide with some inherent rights and freedoms in Internet. This work will study its possible collisions with the fundamental right to freedom of expression.

KEYWORDS: *Regulation – Internet – Online Damage – Fundamental Rights – Good Administration.*

SUMARIO

I.- PROLEGÓMENOS

II.- EL PROBLEMA DE LA REGULACIÓN EN INTERNET Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

II.1.- INTERNET Y REGULACIÓN.

II.2.- LA REGULACIÓN DE INTERNET DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

II.3.- LA NEUTRALIDAD EN LA RED COMO PRIMERA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

III.- ONLINE HARMS WHITE PAPER: ¿HACIA UNA MAYOR REGULACIÓN DE INTERNET?

III.1.- A CREACIÓN DE UNA AGENCIA INDEPENDIENTE Y SU RELACIÓN CON LA SEGURIDAD JURÍDICA.

III.2.- CÓDIGOS DE CONDUCTA Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD BASADO EN EL DEBER DE DILIGENCIA

III.3.- SANCIONES.

III.4.- OTRAS MATERIAS: ESPECIAL REFERENCIA A LA FORMACIÓN. 5. ¿HACIA UN MAYOR CONTROL DE CONTENIDOS EN LÍNEA?

IV.- EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN RED: ¿EN PELIGRO?

IV.1.- EL NÚCLEO ESENCIAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

IV.2.- LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN INTERNET

IV.3.- ¿SE ENCUENTRA EN PELIGRO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LÍNEA TRAS EL OHWP?

V.- REFLEXIÓN CONCLUSIVA

VI.- BIBLIOGRAFÍA

I.-PROLEGÓMENOS

Hay un conocido refrán, que fue atribuido por Francisco de Sales a Bernardo de Claraval en el siglo XII, que puede entenderse de dos formas. Que las palabras deben ir acompañadas de hechos, y que algunas veces, intentando hacer el bien se causa un daño inesperado. Me refiero a aquel dicho popular que reza que *el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones*.

Si lo aplicamos a la regulación podríamos obtener dos conclusiones relevantes: que no son suficientes las declaraciones programáticas, y que determinados tipos de regulación pueden colisionar con derechos de gran entidad jurídica como los derechos fundamentales. Por tanto, la ordenación jurídica del mundo online debe mirar siempre a los principios de la buena regulación.

El Informe presentado en colaboración entre el Departamento de Digital, Cultura, Medios y Deportes y el Ministerio del Interior de Reino Unido rubricado *Online Harms White Paper* (en adelante, **OHWP**), debe ser examinado a la luz de un contexto que prima los intereses generales buscando la maximización de la realización de los derechos fundamentales.

Este Libro Blanco propone la creación de una agencia para prever, controlar y reducir posibles agresiones al interés general en línea desde muy diversos aspectos como por ejemplo abusos sexuales a menores, terrorismo o *fake news*. El documento, que reconoce y señala de manera acertada los principales problemas sobre los contenidos perjudiciales y peligrosos en Internet, no atina en sus propuestas de solución si se realiza un esfuerzo para proyectarlo a la realidad práctica, en la que hay que tener en cuenta aspectos jurídicos, principalmente relacionados con los derechos fundamentales de libertad de expresión e información.

En mi opinión el debate que subyace al presente documento no es otro que el modelo regulatorio que se considera como el más adecuado para el mundo de la Red ¿Es suficiente la autorregulación o es necesario el establecimiento de agencias para controlar los contenidos en línea? En el caso de que se adoptara un modelo regulador sería necesario discutir cuales son los límites de la intervención de la

autoridad en la medida en que afecta al interés general llegando a colisionar con derechos fundamentales en algunas de sus potestades de intervención.

Este debate no debe desvincularse de la finalidad de la Administración Pública, que no es otra que satisfacer de manera objetiva los intereses generales y promover los Derechos inherentes al ser humano, como ha señalado en numerosos estudios Rodríguez-Arana¹. En este sentido se recuerda que el interés general y la dignidad de la persona son el epicentro de un Estado social y democrático de Derecho.

Las decisiones en materia de la regulación de Internet deberán tomarse a partir de los derechos fundamentales. Este servicio objetivo al interés general debe ser promovido también por las Agencias Estatales en el marco de sus competencias, que han de ejercerse en pleno respeto al derecho fundamental a una buena administración². En esta afirmación se incluye también a la Agencia que propone el OHWP.

Internet debe enfocarse desde el punto de vista del buen gobierno en la determinación de las grandes políticas sobre la Red y desde la buena administración en la aplicación de aquéllas en la realidad. Si

1 La vinculación de la Administración Pública a los intereses generales, la promoción de los derechos fundamentales y la dignidad de la persona ha sido defendida en numerosos trabajos por Rodríguez-Arana en publicaciones como las que se destacan: RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., "El interés general como categoría central de la actuación de las Administraciones Públicas", *Actualidad Administrativa*, núm. 8, 2010; RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., *Interés general, derecho administrativo y estado de bienestar*, Lustel, Madrid, 2012; RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, DEREÑOZ, J., *Derecho Administrativo y Derechos Sociales Fundamentales*, INAP, 2015. A su vez, Meilán Gil ha hecho referencia a la centralidad del interés general en la Administración Pública en numerosos trabajos, como, por ejemplo, MEILÁN GIL, J.L., "Unidad del contrato público e interés general: itinerario de una investigación", *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 48, 2018.

2 Sobre la Buena Administración se ha publicado mucho, entre los que destacan estudios de Rodríguez-Arana y Meilán Gil. Entre la bibliografía más autorizada sobre la materia destaca la siguiente: RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, *El ciudadano y el poder público: el principio y el derecho al buen gobierno y a la buena administración*, REUS, 2012; RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., "El derecho a la buena administración en las relaciones entre ciudadanos y administración pública", *Revista uruguaya: revista jurídica*, núm. 145, 2012; MEILÁN GIL, J.L., "La buena administración como institución jurídica", *Administración de Andalucía: revista andaluza de administración pública*, núm. 87, 2013; MEILÁN GIL, J. L. "El paradigma de la buena administración" *Anuario da Faculdade de Dereito da Universidade da Coruña*, núm. 17, 2013. También son destacables las siguientes contribuciones al desarrollo de la doctrina de la buena administración de los poderes públicos: DURÁN MARTÍNEZ, A. "La buena administración", *Estudios de Derecho administrativo*, núm. 1, 2010; FUENTETAJA PASTOR, J. A., "Del derecho a la buena administración al derecho de la Administración europea", *Cuadernos europeos de Deusto*, núm. 51, 2014; PONCE SOLÉ, J. "Transparencia y derecho a una buena administración", *Tiempo de Paz*, núm. 114, 2014.

un buen gobierno de Internet promueve una Agencia reguladora, la buena administración ejecuta dicha decisión de la manera más eficaz y eficiente, siempre en línea con la promoción de los derechos de las personas.

Lo anterior no implica ni mucho menos que se abogue por un modelo *webberiano* de regulación de Internet, más bien, que debe buscarse la mejor solución para la máxima realización de los derechos de la persona a través de la Red.

Como se abordará más adelante considero que siempre debe primar los modelos que dan autonomía y libertad a la Sociedad Civil para autorregularse. El Estado, al que no se le niega ni su papel ni su relevancia, debe intervenir sólo en aquellos casos en los que es imprescindible su participación para garantizar los intereses de todos. Una vez se opta por la decisión de regular un sector, es necesario plantear el cómo se hará y su extensión. Precisamente se deben establecer los límites regulatorios en Internet partiendo de los derechos fundamentales de la persona desde ese punto de vista. Los modelos reguladores del Ciberespacio siempre deben tener como elemento central el protagonismo del ser humano.

Aplicado al mundo de Internet el Estado deberá intervenir en aquellos casos en los que la autorregulación no sea suficiente, desde una visión promotora o auxiliadora. Intervención que, de hecho, ya está presente en muchos ámbitos (como la protección penal de la propiedad intelectual en línea o la regulación de los delitos informáticos vinculados a menores). Debe dilucidarse si conviene la creación de una Agencia reguladora de Internet y determinar cuales son sus competencias sin atentar con los principios esenciales de la Red, que, por definición, debe ser abierta, neutral y libre.

Internet nace estrechamente vinculado con la idea de libertad en tanto en cuanto ha partido de la Sociedad Civil, de manera cuasi-espontánea y al margen de consideraciones políticas o económicas. La Red es un espacio que al nacer desde la idea de apertura y libertad permite el desarrollo de derechos y libertades fundamentales que han de ser protegidos.

Por supuesto que existen numerosos riesgos y desafíos en el Ciberespacio. Todos ellos deben afrontarse desde la búsqueda del interés

general y promoción de los derechos fundamentales. Precisamente el Estado debe intervenir para garantizar los derechos inherentes a la persona respetando la autonomía de los individuos y bajo los preceptos de la conocida como buena regulación.

Uno de los principales retos es conjugar el marco de la libertad de expresión e información en la Red ante los elevados riesgos de la generación y difusión de contenidos dañinos. Los límites que se establezcan a la libertad de expresión han de ser proporcionales y razonables en tanto en cuanto se trata de un derecho fundamental reconocido en textos internacionales y en la mayoría de las constituciones de los Estados democráticos.

El objeto de este trabajo es, en virtud de lo anterior y partiendo de la premisa de la centralidad de la persona en el sistema, efectuar un análisis de la propuesta de regulación del OHWP y resaltar la dinámica de la libertad de expresión en línea, que puede verse afectada por propuestas de esta índole.

II.- EL PROBLEMA DE LA REGULACIÓN EN INTERNET Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Internet es una red mundial que trasciende las fronteras de los Estados. La Red ha sido reconocida como una infraestructura universal³ en la que el internauta se encuentra operando en un territorio abierto⁴, cuya dimensión abarca aspectos políticos, económicos, culturales y técnicos⁵. Ha llegado a denominarse *la primera línea del frente de un mundo nuevo*⁶ en el que ya estamos inmersos más tiempo del que parece y que a diario, nos sigue sorprendiendo.

3 MUÑOZ MACHADO, S., *La regulación de la Red: poder y derecho en Internet*, Taurus, 2000, p. 7.

4 *Ibíd.*, p. 7.

5 GARCÍA MEXÍA, P.L., "El Derecho de Internet y sus implicaciones para la Administración", *Documentación Administrativa*, núm. 265-266, 2003, p. 98 y ss.

6 FERNANDEZ RODRÍGUEZ, J. J., "Espionaje en la Red: la amenaza fantasma" en *Defensa e Internet*, Universidad Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2006, citado por CATOIRA, A. A., "Seguridad nacional: libertad y seguridad en el ciberespacio", *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 50, 2019, p.4

El carácter global de la red es un elemento determinante a la hora de establecer un marco normativo que sea eficaz. Por ello es muy importante la elección del modelo de regulación sin perder de vista que no pueden aplicarse los mecanismos tradicionales⁷. Internet es un fenómeno descentralizado⁸, el *elemento técnico más trascendente y significativo para el Derecho*⁹. Este carácter difuso matiza en gran medida su ordenación, que no deberá perder de vista la idea de libertad como uno de sus elementos esenciales.

II.1.- INTERNET Y REGULACIÓN

Internet se aparta de la idea de Derecho como elemento de poder que fue iniciándose en el prerrenacimiento medieval del siglo XIII con la creciente absorción de la vida social por el Estado, y que se consolidó con la secularización de funciones en el Estado Moderno¹⁰. Precisamente la Red es libertad, fruto de iniciativas que nacieron prácticamente fuera de intereses políticos o económicos, siendo necesario mantenerla abierta y libre¹¹. Nace de manera espontánea desde la Sociedad Civil y así debe continuar. Por ello el Estado sólo debe intervenir ante afectaciones del interés general y en aquellos casos en los que se vean afectados los derechos fundamentales de las personas.

Señala Villarino que desde la propia regulación de las telecomunicaciones que hacen posible la red misma, el tratamiento jurídico de los contenidos, pasando por la propiedad intelectual hasta llegar a los retos modernos, el Derecho está presente en este mundo de conexión total¹². Una frase que es muy conocida por los juristas se hace eco en

7 LOPEZ ZAMORA, P. "El problema de la Universalidad de los Derechos Humanos ante la regulación de Internet", *Anuario de Derechos Humanos Nueva Época*, núm. 5., 2004, p. 510.

8 GARCÍA MEXÍA, P. L. "El Derecho de Internet y sus implicaciones...", óp. cit., p. 93.

9 VILLAR PALASÍ, J. L. "Implicaciones jurídicas de Internet", *REDETI*, núm. 5, 1999, citado por GARCÍA MEXÍA, P. L., "El Derecho de Internet (...)", óp. cit.

10 VILLAR PALASÍ, J. L., *La intervención administrativa en la industria*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1964, p. 31.

11 Para ampliar información recomiendo consultar GARCÍA MEXÍA, P. L., *Derechos y libertades, internet y tics*, Tirant to Blanch, Madrid, 2014.

12 VILLARINO, J., "Cuarta generación de derechos: reflexiones sobre la libertad de expresión en Internet", *Revista de las Cortes Generales*, núm. 100-101-102, 2017, p. 2.

Los Miserables de Victor Hugo, quién hace referencia a que *donde hay comunidad, hay asociación; donde hay asociación, hay Derecho*¹³. Ya que es inevitable y necesaria la ordenación de Internet debe estudiarse cual es la mejor manera de establecer sus parámetros normativos.

En la Red la intervención pública y la constitución de modelos regulatorios son un verdadero reto. Muñoz Machado ha puesto de manifiesto como la realidad de Internet es un *territorio incómodo para preservar algunos derechos fundamentales*¹⁴. En este punto conviene recordar que cualquier modelo de previsión normativa debe promover la efectiva realización y respeto a los derechos inherentes del ser humano.

La defensa de estos derechos del hombre son el principal argumento que justifica la regulación heterónoma de Internet, entre los que se incluyen los derechos fundamentales tradicionales y aquellos nacidos de la era de las tecnologías digitales. Entre estos últimos se encuentran el derecho fundamental de acceso a internet o la neutralidad de la red como garantía del principio de igualdad en el acceso a la información.

La utopía anarquista de la Red que defendió Barlow en 1996 con la Declaración de Independencia del Ciberespacio se encuentra ya periclitada. La regulación del ciberespacio es una realidad, que debe ir orientada siempre a la maximización de los derechos fundamentales.

Una buena regulación de Internet no debe acomodarse a la idea teórico-libertaria norteamericana que entiende la red como un espacio inexpugnable de la injerencia estatal¹⁵ ni tampoco burocratizarse por culpa de un intervencionismo desmedido. El análisis jurídico de Internet debe centrarse en buscar los elementos normativos más adecuados para resolver cada problema¹⁶ en la medida en que no es homogéneo ni unitario¹⁷.

13 HUGO, V. *Los miserables, Tomo I*, RBA, España, 1994, p. 489.

14 MUÑOZ MACHADO, S. *La regulación de la Red (...)* óp. cit.

15 Sobre esta visión libertaria hace una interesante reflexión RODRÍGUEZ PUERTO, M. J. "La regulación de Internet y la teoría jurídica", *Anuario de Filosofía del Derecho*, Boletín Oficial del Estado, 2007, p. 443. En este artículo puede encontrarse bibliografía sobre la materia.

16 *Ibíd.*, p. 446.

17 Cfr. WU, T. "Application-Centered Internet Analysis" *Virginia Law Review*, Núm. 85, 1999, p. 1163-1164.

La experiencia nos ha demostrado que puede regularse Internet para garantizar un marco de convivencia en un entorno global¹⁸ buscando el respeto a los derechos inherentes del ser humano. Creo que partiendo de la base de que nos encontramos ante una institución, Internet, que alcanza su sentido desde la idea de libertad, autonomía y espontaneidad conviene traer a colación una acertada afirmación de la Escuela de Viena *tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible*. No debe obviarse un pensamiento positivo hacia la autorregulación sin olvidar el papel que el Estado puede desempeñar en la protección de los derechos fundamentales de las personas cuando la experiencia demuestra que en algunos casos la autorregulación no es suficiente.

Una buena regulación deberá ir orientada a la mayor libertad solidaria posible en un marco de mínima regulación estatal¹⁹, en mirada permanente al blindaje de los derechos fundamentales de las personas. No podría ser menos.

El espacio de Internet, imprescindible en cualquier ámbito de la sociedad es un sistema de grandes oportunidades, muchas de ellas destinadas a la promoción y defensa de los derechos fundamentales de una manera espontánea y nacida de la Sociedad Civil, que no deben desperdiciarse.

Este marco de espontaneidad natural en el desarrollo de las relaciones ciberespaciales no está exento de riesgos. Acertadamente Catoira ha hecho referencia a que es un foro abierto y libre que promueve la libertad y la integración, pero en el que es necesario un sistema normativo establecido por el Estado que garantice su protección y defensa frente a amenazas y ataques²⁰. Se trata de establecer un marco que asegure el sostenimiento del Estado social y Democrático de Derecho en línea que garantice los derechos a la intimidad o a la protección de datos de carácter personal, entre muchos otros.

18 Sobre el Derecho global se recomienda consultar: DOMINGO OSLÉ, R. *¿Qué es el Derecho Global?* Thomson Aranzadi, Navarra, 2008; DOMINGO OSLÉ, R., ORTEGA, J. & RODRÍGUEZ-ANTOLÍN, B. *Principios de Derecho Global: aforismos jurídicos comentados*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2003.

19 RODRÍGUEZ-ARANA, J. *Derecho Administrativo y Derechos Sociales Fundamentales*, óp. cit., p. 94.

20 CATOIRA, A. A., "Seguridad nacional: libertad y seguridad en el ciberespacio, *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 50, 2019, p.4

Nótese que en cualquiera de las opciones se pone de manifiesto la indiscutible necesidad de la regulación de Internet, un debate que ya sido superado. Lo que cabe preguntarse es a quién debe darse el protagonismo, al Estado o a la Sociedad Civil. Creo que debe partirse de la premisa de la centralidad de la persona en el Ciberespacio y de que la Sociedad debe contar con autonomía para resolver los problemas en la Red. Al Estado le corresponde velar por el Estado Social y Democrático de Derecho a través de Internet prestando apoyo a la Sociedad de Internet en aquellas situaciones en las que real y efectivamente sea preciso.

El Estado debe prestar una función auxiliadora en aquellas situaciones en las que la propia Sociedad no sea capaz de garantizar el respeto a los derechos fundamentales y el Estado Social y Democrático de Derecho tenga riesgos de fisura, aún de carácter leve. Siendo la libertad la idea inherente a Internet, es admisible cierto *paternalismo suave* tal y como lo entiende Sunstein²¹ en aras de promover el interés general.

Ese paternalismo suave puede justificarse en aquellos casos en los que pueden tener vulneraciones de derechos fundamentales o determinadas actuaciones en Internet pueden comprometer el interés general, como en el caso del ciberterrorismo entre otros muchos ejemplos que podrían traerse a colación.

En fin, la nota de universalidad de Internet arrastra como gran inconveniente la eficacia de su regulación. Ante la caída de muros geográficos la labor de los Estados y de las Organizaciones Internacionales tienen una limitada validez, siendo esencial, por tanto, la participación regulatoria de los usuarios de la Red²². Si en 1960 Castán Tobeñas responsabilizaba al exceso regulatorio la crisis del Derecho²³, no cabe duda de las terribles consecuencias que pudiera tener para el modelo de Internet que lo convirtiera en un sistema burocrático e hiperregulado. El punto clave está en el establecimiento de un equilibrio entre la regulación autónoma y heterónoma otorgando

21 SUNSTEIN, C. R. *Paternalismo Libertario*, Pensamiento Herder, Barcelona, 2017, p. 139.

22 LÓPEZ ZAMORA, P. "El problema de la Universalidad de los Derechos Humanos ante la regulación de Internet", *Anuario de Derechos Humanos Nueva Época*, núm. 5, 2004, p. 507.

23 CASTAN TOBEÑAS, J. "Crisis Mundial y Crisis del Derecho", *Acto Solemne de Apertura de los Tribunales*, 15/11/1960, p. 50.

el debido protagonismo a los principales actores de Internet e interviniendo el Estado en las grandes cuestiones de interés general, como por ejemplo la neutralidad de la Red, el derecho de acceso a ella o la persecución del ciberterrorismo.

La Red es un magnífico sistema para promocionar los derechos fundamentales de las personas, especialmente aquellos destinados al fomento de la libertad y de la libre circulación de información. Como ya se ha hecho referencia con anterioridad sus pilares fundamentales son su neutralidad y la máxima libertad. La regulación de Internet ha de partir de estos principios citados y garantizar siempre, los derechos fundamentales de todos.

Entiendo que la regulación deberá ir dirigida a resolver los conflictos concretos que surgen en el seno de Internet de la mejor forma posible y con la mirada puesta en los más vulnerables. Solucionar problemas que abarcan desde la protección de la privacidad pasando por las relaciones comerciales en la Red a la protección y limitación de la libertad de expresión online.

Si el fenómeno de Internet no está exento de riesgos, mucho menos las decisiones relativas a su regulación y los mecanismos para garantizar el cumplimiento de sus normas. Debe tenerse muy presente que ante la idea de máxima libertad y neutralidad en la Red no han faltado intervenciones que han establecido sistemas de control en el Ciberespacio.

En no pocas ocasiones la regulación de Internet se ha manifestado en formas de control desproporcionadas e interesadas. Ante nuevas libertades se han marcado fronteras renovadas y se han permitido penetrantes intervenciones administrativas²⁴. Dadas las posibilidades de injerencia estatal es necesario efectuar planteamientos relacionados con la proporcionalidad de la intervención y sus colisiones con los derechos fundamentales respetando la iniciativa de la Sociedad Civil, que como sabemos es uno de los pilares fundamentales en el mundo digital.

Para Estados autoritarios o totalitarios la intervención a Internet es una oportunidad para orientar a la opinión pública y limitar ciertos accesos

24 TERUEL LOZANO, M. "Libertad de expresión y censura en Internet", *Estudios de Deusto*, núm. 62/2, 2014, p. 12.

a informaciones y comunicaciones, especialmente en situaciones de crisis de legitimidad o movimientos revolucionarios. Cabe destacar el empleo de estos mecanismos de intervención con el objeto de coartar la libertad de expresión e información.

Existen Estados que han impuesto sistemas de drástica desconexión del país de la Red, establecido filtros gubernamentales a los contenidos o exigido autorizaciones para su uso²⁵. Países como China o Turquía cuentan con disposiciones normativas que pueden limitar los contenidos volcados al Ciberespacio. El mismo Estados Unidos tiene articulado un sistema de control de servicios de inteligencia respecto al contenido de las comunicaciones que son conocidas, analizadas y castigadas sin la existencia de autorización judicial²⁶. Ante el riesgo ante este tipo de intervenciones de rasgos autoritarios que frenan derechos fundamentales es esencial una visión ordenadora de Internet que tenga como pilar fundamental la centralidad de la persona y sus derechos y libertades.

Una vez se ha efectuado una primera aproximación a la dirección a la que, en mi opinión, debe dirigirse la regulación de Internet, es necesario realizar una aproximación a los derechos fundamentales partiendo de la reconfiguración a la que se enfrentan en el mundo de la Red y ante las tecnologías digitales ¿nos encontramos ante una nueva generación de derechos?

II.2.- LA REGULACIÓN DE INTERNET DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Los derechos fundamentales son una serie de derechos universales e indisponibles de la persona²⁷ que se han ido *descubriendo* desde la idea de dignidad del ser humano y se han ido adaptando a nuevas realidades.

25 Reporteros sin Fronteras, "Los enemigos de Internet", 12/03/2009: [http:// www.rsf.org/IMG/pdf/Enemigos_de_Internet.pdf](http://www.rsf.org/IMG/pdf/Enemigos_de_Internet.pdf). (Recuperado en 10/02/2020).

26 GALINDO, F. & MOURA DO CARMO, V. "¿Libertad e Internet?" *DIXI*, núm. 26, 2017, p. 5.

27 FERRAJOLI, L. "Los derechos fundamentales en la teoría del derecho", en *Los fundamentos de los derechos fundamentales*, Trotta, España, 2001, p. 141; BACCELLI, L. "Derechos sin fundamento" en *Los fundamentos de los derechos fundamentales*, óp. cit., p. 198.

Ha afirmado Fioravanti que cada tiempo histórico produce su propia cultura de los derechos privilegiando un aspecto respecto a otro²⁸. Desde mi punto de vista esta expresión debe tener siempre presente la objetividad y permanencia de la dignidad inherente al ser humano y los derechos inalienables e imprescriptibles que de ella se desprenden. Los derechos humanos van progresivamente descubriéndose y su interpretación debe adaptarse a la realidad de cada momento desde una perspectiva evolutiva.

En un mundo líquido como lo entendía Bauman²⁹ y en un entorno dinámico y evolutivo como Internet conviene traer a colación una reflexión de Durán sobre los derechos fundamentales. Éstos, lo son por derivar de la propia naturaleza humana, por lo que son objetivos, comunes a todos los hombres y existen con independencia de la valoración que haya sobre ellos en la sociedad en un momento dado³⁰.

La primacía humana es, además, una realidad. Se ha reemplazado la autorreferencia decisionista por un cierto objetivismo suprapositivo que reside en la persona humana y cuyo valor reposa en la dignidad derivada de su origen³¹. Por ello debe entenderse la propuesta de Fiorini como una visión progresiva de los derechos fundamentales que no debe perder de vista un sustrato objetivo.

Los derechos fundamentales desde una perspectiva histórica son la respuesta a las principales amenazas para la persona. Como esas situaciones de peligro han ido cambiando a lo largo de la historia es necesario articular instrumentos nuevos para hacerles frente³².

28 FIORAVANTI, M. *Los derechos fundamentales: apuntes de historia de las constituciones*, Trotta, 1996, p. 24.

29 BAUMAN, Z. *Vida Líquida*, Planeta, España, 2013; BAUMAN, Z. *Tiempos Líquidos: vivir en una época de incertidumbre*, Tusquets, España, 2017.

30 DURÁN, A. El derecho administrativo entre legalidad y derechos fundamentales, *Revista de Derecho*, Montevideo, núm. 12, 2007, p. 131.

31 *Ibíd.*, p. 132.

32 HABERLE, P., *Le libertà fondamentali nello Stato Costituzionale*, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993, p. 177.

Precisamente por ello se habla de varias generaciones de derechos³³, encontrándose los relativos a Internet en la cuarta generación³⁴.

El contexto en el que se ejercitan los derechos humanos es el de una sociedad donde la Red ha devenido el símbolo emblemático de nuestra cultura³⁵, y por ello el Derecho debe reaccionar sobre todo en aquellos casos en los que los derechos fundamentales entran en juego.

Los derechos fundamentales en Red, sin perder su sentido, deben tener nuevos planteamientos y abrir nuevos círculos de debate. El mundo online obliga a reconocer nuevos derechos y a replantear los tradicionales. En la cuarta generación de los derechos fundamentales se integrarían no solo los nuevos, sino *aquellas facetas de los derechos de las anteriores generaciones que se han visto afectados de tal modo por la tecnología que han llegado a modificar los contornos de esos derechos y libertades y por tanto su contenido esencial*³⁶.

Una visión progresiva y amplia de los derechos fundamentales debe reaccionar frente a lo que los británicos han entendido como *liberties` pollution* o contaminación de libertades, que es un término con el que algunos sectores de la teoría social anglosajona aluden a la erosión y degradación que afecta a estos derechos en el empleo de las tecnologías³⁷ digitales.

La ordenación en línea no sólo se justifica en el otorgamiento de seguridad jurídica para los usuarios que interactúan en ella a la hora de obtener información o desarrollar tareas comerciales. Dicha

33 PIZZORUSSO, A. "Las generaciones de derechos", *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, 2001, núm. 5, p. 291 y ss.

34 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, "Declaración Deusto de Derechos Humanos en Entornos Digitales", disponible en <https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/so-bre-deusto-0/derechos-humanos-en-entornos-digitales> (Rescatado en 10/03/2020).

35 PÉREZ LUÑO, A. E., "Internet y la garantía de los derechos fundamentales", en *Estudios Jurídicos sobre la sociedad de la información y nuevas tecnologías. Con motivo del XX aniversario de la Facultad de Derecho de Burgos*, Universidad de Burgos, Burgos, 2005, p. 13.

36 VILLARINO, J., "Cuarta generación de derechos: (...)", óp. cit., p. 58.

37 PÉREZ LUÑO, A. E. "Las generaciones de Derechos Humanos", *Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global*, núm. 1, 2013; FERNÁNDEZ SEGADO, F. "La dinamización de los mecanismos de garantía de los derechos y de los intereses difusos en el Estado Social", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, núm. 83., 1995; VILLARINO, J., "Cuarta generación de derechos: (...)", óp. cit.,

ordenación de Internet se justifica en la promoción de los derechos fundamentales de la persona y en el sostenimiento del Estado Social y Democrático de Derecho. Aunque *es gratificante saber que nadie te va a censurar tus ideas o expresiones (...) podemos caer en la anarquía, el descontrol y la incitación a la violencia*³⁸. Precisamente como un mecanismo para proponer un sistema para prevenir y reprimir esos posibles daños en línea nace el OHWP en UK que señala múltiples perjuicios que nacen en el mundo online y presenta propuestas para resolverlos.

El debate de la regulación de Internet tiene como uno de los pilares fundamentales el sistema de prevención, control y represión de aquellos contenidos que pueden ser nocivos para el interés general. Estos contenidos nocivos pasan por el ciberterrorismo, abuso infantil e incluso las *fake news*, se ha dicho.

El OHWP pretende proporcionar soluciones a estos problemas desde el punto de vista de la creación de una Agencia independiente con capacidad para establecer códigos de conducta de obligado cumplimiento y potestad sancionadora para hacer cumplir un deber de diligencia de control de contenidos por una serie de sujetos obligados. Sus propuestas han de examinarse atendiendo a las posibles afectaciones a los derechos fundamentales.

El centro de la normativa de Internet han de ser los derechos fundamentales y su salvaguarda. La regulación de internet debe respetar el carácter promotor de la libertad de expresión, de otros derechos y su neutralidad. Afectar a ambos aspectos es una posibilidad y una tentación ante la que ya muchos han sucumbido como ya se ha señalado.

Sin negar ni desconocer los riesgos y peligros que entraña la red y estando de acuerdo con la necesidad de establecer mecanismos de protección no debe olvidarse que las actuaciones públicas deben dirigirse a promocionar los derechos fundamentales de las personas y han de ser respetuosas con el principio de neutralidad en la Red. Internet debe estar libre de injerencias ideológicas, políticas u otros intereses. La red como tal ha de ser neutral y las propuestas de intervención coherentes con este principio.

38 BARROSO ASENJO, P.: "La ética en la cibernsiedad", *Sociedad y Utopía*, núm. 9, 1997, p. 308.

Precisamente en relación con lo anterior destaca el Informe Fahrenheit 541.2 ¿está ardiendo el ciberespacio? de la Unión Americana por las Libertades Civiles en el que se afirma que se ha de ser cauteloso con la regulación de la Red y de los contenidos que a través de él se difunden.

Para entender los derechos fundamentales en el ciberespacio ha de partirse de la idea de Internet Abierta³⁹ y su neutralidad. A estos efectos conviene recordar a modo de ejemplo el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (en adelante, **Reglamento 2015/2120**). A continuación, se hará referencia a la neutralidad de la Red y se la relacionará con la salvaguarda de los derechos fundamentales, en especial, los relacionados con la libertad de expresión e información.

II.3.- LA NEUTRALIDAD EN LA RED COMO PRIMERA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

El Reglamento 2015/2120 establece unas normas destinadas a garantizar un trato equitativo y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a Internet asegurándose el derecho a los usuarios finales a *acceder a información y contenidos, a distribuirlos y a utilizar y ofrecer aplicaciones y servicios sin discriminación, a través de su servicio de acceso a internet*. En virtud de esta normativa los proveedores de acceso a Internet están obligados a prestar un trato equitativo a todo el tráfico sin restricciones o interferencias. Se encuentran sometidos, por tanto, al principio de igualdad.

Para Garton Ash uno de los principios para un mundo interconectado se refiere a la defensa de *Internet y otros sistemas de comunicación contra las intrusiones ilegítimas de los poderes tanto públicos como privados*. Debe protegerse la Red de las intrusiones ilegítimas de los Estados y las corporaciones privadas dadas las enormes posibilidades

39 GARCÍA MEXÍA, P. L., *La Internet Abierta*, RDU Ediciones, Madrid, 2017.

de Internet para influir en las conciencias⁴⁰ ya sea, a modo de ejemplo, para influir en el marco de lo político o comunitario o encaminar tendencias de consumo.

Se obliga a las operadoras de servicios de acceso a Internet a tratar sin discriminación los paquetes de datos⁴¹, lo que entronca, a su vez, con el principio de igualdad y su vertiente en el acceso a la Red. Se encuentra presente la premisa de la interdicción de la discriminación y se establece una obligación para las empresas a garantizar un derecho de acceso a los usuarios en unas mínimas condiciones de igualdad⁴².

Este ejemplo de regulación comunitaria del principio de neutralidad pretende defender que el servicio no se vea intervenido por los Proveedores de Servicios de Internet (en adelante, **PSI**) y bloqueen contenido, webs o aplicaciones. En definitiva, se trata de prohibir mecanismos de filtrado y posible censura previa rompiendo con la base que hace posible la libertad de comunicación y expresión en Internet. Precisamente en este aspecto la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de diciembre de 2012 declaró que el bloqueo de acceso a Internet suponía una violación de la libertad de expresión. Vemos que el principio de neutralidad en la Red es un pilar en el Ciberespacio que asegura su carácter abierto y, sobre todo, los derechos fundamentales.

La discusión sobre la neutralidad de la Red es necesaria para conservar los derechos fundamentales y evitar que se liquide Internet como un espacio libre de intercambio de ideas y como un lugar que ha de preservar el pluralismo de actores y visiones, evitando oligopolios que terminen por ejercer una posición de dominio y rompan con el principio de igualdad⁴³.

40 Entrevista a Carrillo López en *Teoría y Realidad Constitucional*. CARRILLO LÓPEZ, M., CORREDOIRA ALFONSO, L., RODRÍGUEZ, A., SÁNCHEZ FÉRRIZ, R., URÍAS MARTÍNEZ, J. & VILLAVERDE MENÉNDEZ, I. "Encuesta sobre la libertad de expresión", *Teoría y realidad constitucional*, núm. 44, 2019, p. 18.

41 FUERTES, M. "En derecho de la neutralidad de la red" *R.V.A.P.*, núm. 99-100, 2014, p. 1397.

42 *Ibíd.*, p. 1402.

43 RODRÍGUEZ PRIETO, R. "De la neutralidad a la imparcialidad en la red. Un análisis crítico de la política de la UE sobre internet y algunas propuestas de mejora", *Cuadernos Europeos de Deusto*, núm. 57, 2017, p. 221.

Para garantizar un Internet conforme a los postulados de la centralidad de la persona es necesario establecer un modelo regulatorio que controle la difusión de ciertos contenidos nocivos por la Red, pero proyectando las garantías propias de los derechos y libertades desde el Estado Democrático y de Derecho. Se trata de establecer un marco regulatorio coherente con los derechos fundamentales e intervenir ante determinados contenidos nocivos en línea. El problema que aquí radica está en la determinación de esas esferas en el control de dichos materiales.

Es necesario el establecimiento de un marco ordenador online que garantice la máxima seguridad jurídica posible. Esta regulación debe tratar de prevenir en aras del interés general aquellos daños en línea que pueden producirse en un entorno que como se verá más adelante no carece de riesgos para la integridad de las personas y los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho.

En suma, debe generarse un sistema protector de los derechos fundamentales en la red que preserve la dignidad de la persona sin fagocitar la autonomía de la Sociedad y sin establecer mecanismos que cercenen de manera irracional e irrazonable derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información.

Precisamente en el posterior epígrafe se hará referencia a los aspectos generales de la regulación de contenidos online propuesta por el OHWP y se formulará una crítica. El papel del Estado en la regulación de Internet se debe caracterizar por la defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos de manera especial, la libertad de expresión en el Ciberespacio.

III.- ONLINE HARMS WHITE PAPER: ¿HACIA UN MAYOR CONTROL DE CONTENIDOS ONLINE?

Una de las consecuencias más evidentes de la transformación tecnológica se esta relacionada con la seguridad⁴⁴ del tráfico en Internet, debido amplio margen de riesgos y peligros que están presentes en la Red. En Internet la seguridad en su sentido más radical

es literalmente imposible aun con control de contenidos de los PSI o supervisión estatal⁴⁵.

Ante la existencia de estos riesgos la configuración de un entorno digital seguro es un objetivo de primer nivel en las políticas públicas estableciendo condiciones legales, técnicas y organizativas para que puedan tener lugar relaciones de diversa índole en un entorno en línea seguro y confiable⁴⁶.

Importante objetivo ha asumido el Gobierno de Reino Unido al trabajar en un documento arriesgado y valiente, pero mejorable, que pretende poner freno a los daños causados en el Ciberespacio. Señala *The Guardian*, quizá demasiado optimista, que es la primera vez que un Gobierno de un país importante decide proponer una regulación a las empresas que dominan el mundo online⁴⁷. Países democráticos como Australia y Alemania han formulado propuestas similares pero parciales, reactivas y a medias⁴⁸.

OHWP ha despertado una elevada polémica en UK en la medida en que para unos garantiza una democracia segura y un *standard* de protección para los más débiles, para otros constituye un atentado contra la libertad en Internet.

Propone este Libro Blanco el establecimiento de un marco regulatorio basado en la responsabilidad corporativa dando un paso más allá que la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (en adelante, **Directiva 2000/31/CE**) y distanciándose aún más del modelo de otros países como Estados

45 RODRÍGUEZ PRIETO, R. "¿Qué seguridad? Riesgos y amenazas de Internet en la seguridad humana", *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, núm. 36, 2016.

46 CATOIRA, A. A., "Seguridad nacional: libertad y seguridad en el ciberespacio, *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 50, 2019, p. 4.

47 Otros ejemplos de intentos para regular las empresas online son las propuestas de India para imponer responsabilidad a las redes sociales y proveedores de servicios de internet por alojar contenido ilegal, o la normativa de Singapur contra las *fake news*.

48 NAUGHTON, J. "The white paper on online harms is a global first. It has never been more needed", *The Guardian*, 14/04/2019, disponible en <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/14/white-paper-online-harms-global-first-needed-tech-industry-dcms-google-facebook> (recuperado en 10/01/2020)

Unidos.

Se hizo referencia con anterioridad a la centralidad de la persona y la relevancia de los derechos fundamentales a la hora de regular la Red. Dichos derechos fundamentales están sufriendo una profunda transformación en su régimen de ejercicio y una insuficiencia de las técnicas tradicionales de protección⁴⁹.

Elementos del debate presente son los mecanismos reactivos ante los daños causados en Internet y sus posibles colisiones con varios derechos fundamentales. Me refiero a la libertad de expresión, de información y los derechos de la personalidad como la intimidad o la inviolabilidad de las comunicaciones. Especialmente se discutirá su afectación a la libertad de expresión más adelante.

A mi parecer dos son los elementos clave de esta propuesta: la creación de una Agencia independiente y el establecimiento de un deber de diligencia en relación con la emisión de contenidos dañinos en línea creados por los usuarios de la Red por determinadas plataformas. El incumplimiento de este deber de diligencia lleva aparejado, evidentemente, la aplicación de un régimen sancionador.

El OHWP no deja de ser un documento de propuestas muy generales y abiertas, que de llevarse a cabo tendría grandes consecuencias para sus destinatarios. Se afirma entonces que muchas de sus ideas no están suficientemente cerradas, y que, por ello, existe un alto grado de incertidumbre sobre el camino real que seguirán. No dejan de ser meras declaraciones de principios o guiones a seguir cuya concreción en regulación puede afectar a muchos intereses que, dada su elevada trascendencia, conviene analizar.

Si se estudia con detenimiento puede entreverse como puede convertirse en un instrumento de control de contenidos en el marco de Internet, que mal empleado puede desembocar en la consolidación de un sistema de censura. A continuación, se hará referencia a los aspectos más importantes de la propuesta para, con posterioridad, analizar los efectos que el Libro Blanco puede tener en la libertad de expresión en la Red.

49 CATOIRA, A.A., "La incidencia de la sociedad de la información o sociedad de la vigilancia en los derechos fundamentales: una transformación de su régimen de ejercicio y protección", *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, núm. 5, 2001, p. 14.

III.1.- LA CREACIÓN DE UNA AGENCIA INDEPENDIENTE Y SU RELACIÓN CON LA SEGURIDAD JURÍDICA

La Agencia cuya creación propone el OHWP tendrá competencia para implantar, supervisar y aplicar el marco regulatorio que se ha expuesto en sus rasgos generales en el documento de trabajo. Es junto con el nuevo régimen de responsabilidad corporativa que se establece, uno de los elementos clave.

La configuración del Regulador en detalle es esencial para garantizar la seguridad jurídica y la vigencia de los derechos fundamentales en el marco de Internet. *Tan importantes como las regulaciones son los reguladores encargados de su aplicación. Tan importante como el diseño de la norma es la calidad y ejemplaridad de las personas a quienes se confía esa tarea*⁵⁰. El principio de seguridad jurídica junto con la reducción al mínimo del riesgo regulatorio son elementos que no deben faltar en la configuración de la Agencia y en sus actuaciones concretas dentro de sus competencias. Se echa de menos, en el documento, una mayor precisión sobre el papel del nuevo Regulador.

Sus competencias abarcan desde el desarrollo de Códigos de Conducta al control de informes anuales de transparencia en relación con Internet a los sujetos obligados al cumplimiento de los Códigos. Todo ello sin olvidar las tareas de formación o las potestades sancionadoras con las que el OHWP declara que contará la entidad.

Una agencia ha de actuar conforme a los principios de buena administración. Si actúa conforme a dichos valores procurará satisfacer los intereses comunes reduciendo también el riesgo regulatorio al mínimo. Dicha incertidumbre regulatoria, no debe olvidarse, se refiere al peligro de que la discrecionalidad, inseparable de la tarea del regulador, se convierta en arbitrariedad, parcialidad o inseguridad en sus decisiones⁵¹.

El regulador debe tener especial cuidado a la hora respetar la protección de datos o la libertad de expresión. Señala el OHWP que el regulador *no será responsable de vigilar la verdad y la veracidad online*.

50 ARIÑO ORTIZ, G. "El control judicial de las entidades reguladoras. La necesaria expansión del Estado de Derecho", *Revista de Administración Pública*, núm. 182, 2010, p. 32.

51 *Ibíd.*, p. 33

No obstante, y como se verá más adelante el riesgo de la limitación a la libertad de expresión y del control social, es real.

El Gobierno tendrá un control sobre los Códigos de Conducta, especialmente ante la afectación de intereses comunes como la seguridad nacional o los peligros potenciales para menores de edad. En este aspecto, los Códigos propuestos por el Regulador deberán ser refrendados por el Ministro del Interior. Se abre aquí la posibilidad de injerencias del Poder Ejecutivo sobre la actuación del regulador en la determinación de conductas típicas y sus posibles sanciones.

Se presentan dudas, y no de poca relevancia, sobre cuales son las esferas de actuación del ejecutivo frente a la Agencia o las consecuencias de la devolución de un Código de Conducta por parte del Ministerio consecuencia de posibles desacuerdos. Ha de tenerse en cuenta que la independencia de los reguladores no es exactamente igual a la independencia del Poder Judicial. Se trata, o debe tratarse, de una *autonomía reforzada o garantizada*⁵², que en cualquier caso debe ser respetada y coherente con el principio de seguridad jurídica, tan importante en la actuación de un Regulador.

En fin, Sala Arquer defiende que contra los actos de las Agencias sólo debe caber el recurso ante los tribunales ordinarios⁵³. Considero que es conveniente i) una revisión judicial de las decisiones adoptadas por las Agencias en tanto en cuanto garantiza un marco de independencia y seguridad jurídica, y ii) que, en el caso de que se establezcan sistemas de refrendo, los Códigos de Conducta sean respaldados por el Poder Legislativo y no por el Poder Ejecutivo.

Es necesario determinar adecuadamente sus competencias para evitar posibles solapamientos entre organismos independientes y áreas normativas. No debe olvidarse que existen ya mecanismos de represión, incluso penales, ante determinadas conductas en Red que atentan contra los derechos fundamentales de las personas.

También se hace referencia a un sistema de cooperación con otras Administraciones y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no se concreta en detalle. Este sistema de cooperación debe

52 SALA ARQUER, J. M., "Organismos de supervisión y regulación: balance de perspectivas y futuro", *Asamblea: revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, núm. 24, 2011, p. 82.

53 *Ibíd.*, p. 87,

estar especialmente preparado para solventar aquellas cuestiones en las que haya unas circunstancias límites con el solapamiento de competencias entre el Regulador y otros poderes públicos.

No debe perderse de vista la posibilidad de que, en lugar de crear un organismo nuevo, se atribuya competencias sobre esta materia a Ofcom, que ya cuenta con experiencia en el control de contenido perjudicial en la televisión o la radio. De esta manera puede fomentarse la eficiencia y eficacia en la protección de la seguridad en Internet. A mi criterio esta opción es mucho más razonable que la constitución de un nuevo Regulador atendiendo a criterios de eficiencia económica y técnica.

Uno de los aspectos que deberían estar definidos con precisión son, entre otros, el papel de la Agencia y el alcance de su responsabilidad, que se pone de manifiesto en tres elementos: a) el alcance que tiene como regulador del sector, b) su papel frente a las instituciones gubernamentales y c) frente a otros organismos reguladores⁵⁴. Parece que no se cumplen al menos, en la declaración de principios que supone el OHWP. Si se atiende al documento no quedan claras las competencias ni los sistemas de relaciones con otras instituciones que tendrá este nuevo organismo.

La Entidad tendrá atribuidas potestades sancionatorias para hacer cumplir la normativa de daños en Red, así como capacidades para la articulación de la fase de instrucción. El Libro Blanco no hace referencia a como se articularán estos procesos, pero considero recomendable la separación de los órganos encargados de realizar la instrucción de aquellos a quienes se les atribuye la fase propiamente sancionadora.

La actividad inspectora estará enfocada a la persecución por riesgo, investigando especialmente a las grandes entidades que pueden causar más daño o aquellas que ya han producido daños graves con anterioridad en lo que serán las conductas típicas.

En este sentido es fundamental el respeto a principios de competencia, igualdad y proporcionalidad en el ejercicio de sus funciones. El regulador debe actuar de manera imparcial y garantista, con

54 SÁNCHEZ NUÑEZ, P. & BERENGUER FUSTER, L. "Regulación, agencias reguladoras y defensa de la competencia", *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, núm. 37, 1997,

independencia de que el sujeto susceptible de sanción pertenezca a Reino Unido y, por supuesto, graduar la sanción a la realidad del incumplimiento cometido.

El Libro Blanco propone una serie de potestades exorbitantes en materia sancionadora de enorme dureza. Ya no sólo por la referencia a -cuantiosas multas- sino por la posibilidad de la interrupción de actividades comerciales en el país para aquellos casos que revistan especial gravedad sobre cuya adopción deberá resolver la Agencia.

Precisamente dada la posible cuantía de las multas y, sobre todo, la rudeza de las soluciones extremas es necesario arbitrar un procedimiento con todas las garantías y que establezca un marco de seguridad a los sujetos a quienes va dirigido la normativa.

La perspectiva ética⁵⁵ y la formación de los funcionarios conforme a principios de servicio público, mérito y capacidad ha de estar muy presente en la constitución de este órgano en aras de generar fiabilidad en el marco de sus actuaciones. Es imprescindible la implantación de mecanismos adecuados de selección de personal con conocimientos técnicos y jurídicos sobre el sector.

El Regulador debe actuar conforme a una serie de principios que deben de manifestarse en su actuación concreta más allá de las declaraciones formales. Si se decidiera constituir una nueva entidad que regule Internet o bien atribuir competencias a Ofcom, deberá tener presente una serie de principios de regulación, que han sido señalados por Ariño: a) la regulación debe ser elaborada con carácter general, objetivo y global, b) todo acto debe estar previsto en una norma previa, no se deben admitir tratamientos singulares, c) debe estar vinculado al precedente, d) debe insistirse en la transparencia y estabilidad en las reglas y e) reducir al máximo la discrecionalidad

55 Sobre la dimensión ética de la función pública recomendamos consultar los siguientes trabajos: RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. *La dimensión ética de la función pública*, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2013; RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. "Caracterización constitucional de la ética pública (especial referencia al marco constitucional español)", *Revista de Investigações Constitucionais*, Núm. 1, 2014; RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, "Ética pública y buena administración de instituciones pública", *Revistas de estudios locales, Cunal*, núm. 98, 2007; RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. "Sobre ética pública en la Administración Pública", *Anuario de derecho administrativo*, núm. 9, 2002. Se recomienda también trabajos de otros autores, como por ejemplo: GONZÁLEZ PÉREZ, J. "Ética en la Administración Pública". *REGAP: Revista galega de administración pública*, núm. 14, 1996; PECES BARBA MARTÍNEZ, G. "Ética pública-Ética privada", *Anuario de Filosofía del Derecho*, núm. 13-14, 1996-1997.

de sus decisiones concretas⁵⁶. Todas ellas se encuentran también previstas bajo el principio de buena administración entendida en sentido amplio que propone Rodríguez-Arana⁵⁷ y entran en relación con el conocido principio de confianza legítima y seguridad jurídica.

Como puede comprobarse, el OHWP establece una serie de principios generales que han de inspirar la creación del Regulador, pero en el fondo, no pasan de meras declaraciones programáticas que han de concretarse en proyectos normativos concretos y precisos que, entre otras, delimiten adecuadamente sus competencias, establezcan procedimientos garantistas de elaboración y supervisión de los Códigos y aplicación de sanciones, entre otros.

III.2.- CÓDIGOS DE CONDUCTA Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD BASADO EN EL DEBER DE DILIGENCIA

Se señalaba con anterioridad como el OHWP establece un sistema de atribución de responsabilidad basado en un deber de diligencia o de cuidado que han de cumplir determinadas plataformas en relación con los contenidos generados por los usuarios que publican.

Se pretende imponer un deber de diligencia en la vigilancia de los contenidos online a aquellas entidades que facilitan el intercambio de contenido creado por los usuarios.

Entre los posibles afectados por el OHWP se encuentran los grandes de la tecnología, las redes sociales, foros de discusión pública e incluso pequeñas entidades que promueven las *reviews* de determinados productos. El espectro es muy amplio e incluso puede ser aplicable a más plataformas de las esperadas. En este sentido, el regulador debe proporcionar criterios claros que permitan a las empresas determinar si se encuentran dentro de su ámbito de aplicación.

Dichos sujetos deberán tener un deber de cuidado en relación con los contenidos que se vuelcan en sus plataformas tomando medidas

56 ARIÑO ORTIZ, G. "El control judicial de las entidades reguladoras. La necesaria expansión del Estado de Derecho", *Revista de Administración Pública*, núm. 182, 2010

57 Se remite aquí a la nota al pie nº 2 en la que se encuentra señalada la doctrina en materia de buena administración del profesor Rodríguez-Arana así como de otros autores.

y adoptando restricciones. De esta manera se pretende evitar que generen daños o perjuicios al interés común por su actividad de intermediación y puesta a disposición de contenidos en el Ciberespacio.

El objetivo no es otro que responsabilizar a los gigantes de Internet por la puesta a disposición del público contenido ilegal o dañino, algo de lo que tradicionalmente no han sido responsables. En mi opinión el problema es que las propuestas del OHWP pueden llegar afectar a otro tipo de entidades de menor tamaño y menor capacidad de difusión más allá de las grandes corporaciones de la Red, que en el fondo son a quienes va dirigida esta propuesta.

Se entiende que los sujetos afectados por la normativa deberán adoptar medidas de seguridad sobre el volcado de información dañina en Internet, para lo que deberán servirse de la tecnología existente, como el control a través de algoritmos. El problema es que el control a través de este sistema en el fondo es limitado y nuevas técnicas informáticas pueden esquivar sus sistemas de supervisión.

Atendiendo a lo expuesto por el Libro Blanco estas medidas no se aplican a las conversaciones de carácter privado entre los usuarios. A la luz del documento entiendo que no, en la medida en que se hace referencia a una diferenciación de las comunicaciones privadas al volcado del contenido. Si este deber de supervisión afectara a las conversaciones privadas nos encontraríamos ante una intromisión grave a la intimidad de las personas.

Las conductas ilícitas y las sanciones estarán previstas en los Códigos de Conducta que elabora la Agencia y serán refrendados por el Ministro del interior. En el marco de la atribución de responsabilidades y del derecho sancionatorio son esenciales los principios de legalidad y tipicidad.

Como bien señala el documento, y huelga decirlo, que dichas medidas de control de contenidos han de ser razonables y proporcionales, no debiendo tener lugar, en mi opinión, una atribución de responsabilidad meramente objetiva por los daños causados. Deberá atenderse a las medidas adoptadas por las entidades para prevenir los daños en línea caso por caso y atendiendo también a sus posibilidades de despliegue de medios.

Pretende, por tanto, ir más lejos que la Directiva 2000/31/CE. La precitada norma comunitaria en su art. 15 se señala que el PSI no tiene el deber de supervisar los contenidos que transmite ni es responsable de ellos si son ilícitos, aunque tiene el deber de retirar o bloquear los contenidos si las autoridades le notifican su ilicitud. Se parte, señala Cotino Hueso, de que el PSI no elabora ni selecciona los contenidos, ni tiene conocimiento efectivo de su contenido contrario a Derecho. ¿Cuál es el problema? Que esta regulación no da respuesta a los problemas más habituales⁵⁸ y a ellos pretende responder el OHWP.

Global Partners Digital ha respondido a la consulta del Gobierno de UK sobre el Libro Blanco en el que reconoce el deseo legítimo del Gobierno de abordar el contenido en línea ilegal y dañino, pero que propuestas como el sistema de atribución de responsabilidad de las plataformas o las sanciones plantean graves problemas para la libertad de expresión y privacidad⁵⁹. En realidad, se está imponiendo un sistema de control de contenido a las plataformas obligadas al cumplimiento de los Códigos.

Parece que está claro cual es la posición del OHWP en materia de daños en el Ciberespacio como el ciberterrorismo o abusos a menores, pero ¿hasta donde puede llegar? En este ámbito es imprescindible una actuación del Regulador conforme a los principios de buena administración. Para cada tipo de perjuicio en línea el Regulador emitirá un Código que establecerá medidas para reducir el riesgo del daño que deberán establecer los sujetos obligados. En estos textos normativos emitidos por la Agencia deberán preverse adecuadamente las conductas reprochables y las sanciones atribuibles.

En relación con lo anterior se plantean tres problemas: ¿tendrán las conductas reprochables una definición clara? ¿habrá conflictos entre

58 COTINO HUESO, L. "El problema de la responsabilidad por los contenidos ilícitos en la web 2.0 y algunas propuestas de solución", conferencia impartida en el *Seminario IDT sobre derecho y web 2.0. Workshop sobre la propiedad intelectual, la privacidad, la Administración electrónica y las responsabilidades en la web 2.0. Aspectos legales y tecnológicos*, Institute of Law and Technology (IDT), Universidad Autónoma de Barcelona, 18 de septiembre de 2009, disponible en: http://documentostics.com/component/option.com_docman/task.cat_view/gid.7/limit.10/limitstart.0/order.hits/dir.DESCI (Recuperado en 15/02/2020).

59 GLOBAL PARTNERS DIGITAL, "The Uk`s online harms white paper: our response", 4/07/19, disponible en: <https://www.gp-digital.org/news/the-uks-online-harms-white-paper-our-response/> (Recuperado en 3/03/2020)

la esfera penal y administrativa? ¿se planteará el sistema sancionatorio como una *ultima ratio*?

En fin, ya no sólo es relevante el desarrollo de este sistema de atribución de responsabilidad. Es necesario ir más allá. Si bien es cierto los Códigos de Conducta pueden ser de utilidad para las empresas a cumplir con ese supuesto deber de diligencia dichas normas incluirán requisitos como exigir a las empresas que determinadas informaciones no estén disponibles para los usuarios, imponer procesos particulares para el control del contenido o establecer plazos para su eliminación.

Se ha criticado en este aspecto a) la ausencia de detalles sobre la definición del daño, b) si se agregarán más daños a los previstos en el OHWP, c) si hay previstos mecanismos de exención o reducción de responsabilidad o d) si se aplicarán a las webs de noticias⁶⁰.

El problema radica en que si bien es cierto en algunos casos la ilicitud de los contenidos es evidente, también existen casos de límites difusos. Es fundamental en este caso una conveniente interpretación del regulador para lo que pueden seguirse los criterios y la evolución seguida por Ofcom dada la, por ahora, incertidumbre normativa.

Un interesante artículo en *The Guardian* se pregunta si podría atribuirse responsabilidad a *Youtube* o a sus ejecutivos si se publican en la web teorías conspirativas o vídeos antivacunación. Concluye, por tanto, que es un intento de soluciones baratas y fáciles para preguntas que requieren una mayor complejidad⁶¹. Otras opiniones han considerado que la precitada ambigüedad favorece la permanencia en el tiempo de la norma⁶², opinión que no comparto salvo que sea capaz de garantizar la seguridad jurídica en los actos de aplicación con evidente respeto al precedente y al criterio decisonal de la Agencia y por analogía de Ofcom. Se trata entonces de la necesidad

60 MEDIA WRITES, "Online Harms: UK Government publishes response to consultation on proposals for internet regulation", 12/02/2020, disponible en: <https://mediawrites.law/online-harms-uk-government-publishes-response-to-consultation-on-proposals-for-internet-regulation/> (Recuperado en 3/03/2020)

61 THE GUARDIAN, "The Guardian view on online harms: white paper, grey areas", The Guardian, 9/04/2019, disponible en: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/08/the-guardian-view-on-online-harms-white-paper-grey-areas>, (Recuperado en 15/02/2020)

62 NAUGHTON, J. "The white paper on online harms is a global first. (...), óp. Cit.

de un abordaje de la discrecionalidad técnica prudente y conforme a la buena administración y al principio de confianza legítima.

Por otra parte, muchas de las conductas que reprocha el OHWP ya tienen previstos mecanismos de sanción penal, como el ciberterrorismo, los discursos de odio o los abusos infantiles. En estos casos es necesaria una adecuada delimitación de competencias del regulador que han de concretarse más allá de su declaración de deber de cooperación con las autoridades. La Agencia debe ser un apoyo para facilitar la convivencia segura en línea y no un instrumento que genere duplicidades en la persecución de ilícitos online.

Finalmente, y como se hará referencia en el próximo apartado, parece bien discutible que el mecanismo sancionador sea empleado como una *ultima ratio*.

III.3.- SANCIONES

Tan importante es el establecimiento de las normas jurídicas para prevenir los posibles daños en la Red como los mecanismos sancionadores en el caso de incumplimientos por parte de los sujetos obligados. En este sentido, y ya se ha dejado entrever con anterioridad, el OHWP deja entrever ciertos aspectos en cuanto al régimen sancionador.

Entre las potestades sancionadoras que se pretenden atribuir al regulador a través del OHWP destacan las siguientes: a) responsabilidad atribuible a los altos directivos, b) cuantiosas multas, c) interrupción de las actividades comerciales y d) bloqueo de ISP. Como vemos, ninguna de ellas es nada desdeñable.

Se prevé como posibilidad atribuir responsabilidad a los altos directivos de las compañías atribuyendo una responsabilidad de carácter civil e incluso penal.

Asimismo, también se señala en el Libro Blanco como posibilidad la imposición de cuantiosas multas que entendemos, van dirigidas especialmente a los grandes de Internet debiendo graduarse en función de la entidad que infringe o vulnera los Códigos y a la potencialidad del daño que puede causarse en función del tamaño y grado de difusión de la plataforma que cometió la infracción.

Ante infracciones de carácter muy grave, tales como no evitar la actividad terrorista en una plataforma, se prevé la posibilidad de retirar los servicios de manera que desaparezca la plataforma de los motores de búsqueda, tiendas de aplicaciones e incluso redes sociales.

La *última ratio* y medida más extrema es el bloqueo de las ISP en las que una entidad ha cometido muy graves y reiteradas infracciones en relación con la difusión de contenido ilícito de especial envergadura. En este caso se bloquearía el servicio en Reino Unido. Esta opción, la más agresiva, podría considerarse como censura y tener como consecuencia, para la libertad de expresión, un excesivo temor a la hora de difundir cierto contenido si bien es cierto no ilícito, si políticamente incorrecto. Evidentemente debe entenderse por censura la aplicación de esta medida de manera desproporcionada, no la expulsión de la Red británica de una plataforma que de manera sistemática difunde contenido de carácter nocivo.

Se insiste, estas sanciones deberán aplicarse de manera proporcional y de conformidad con el principio de legalidad, tipicidad y seguridad jurídica, debiendo preverse la posibilidad de que las plataformas acrediten que cumplen con su deber de cuidado poniendo todos los medios a su alcance para evitar la difusión de contenidos nocivos en línea.

III.4.- OTRAS MATERIAS: ESPECIAL REFERENCIA A LA FORMACIÓN

Finalmente, el Regulador pretende también promover la educación en el entorno digital y por ello asesorar a las entidades para contrarrestar daños en línea mediante el análisis de una serie de informes presentados por las entidades de Internet obligadas, así como dinámicas de formación para directivos o ciudadanos.

También se prevé en el Libro Blanco un papel educacional y formador de la Agencia, elaborando programas de formación sobre el adecuado uso de la Red especialmente destinado para los usuarios.

III.5.- ¿HACIA UN MAYOR CONTROL DE CONTENIDOS EN LÍNEA?

Evidentemente la propuesta de creación de una Agencia reguladora de los daños en línea implica una mayor intervención del Estado, de manera directa o indirecta, en relación con los contenidos volcados por ciertas plataformas en Internet.

La justificación es la salvaguarda del interés general pensando especialmente en la seguridad nacional y en los colectivos más vulnerables, para lo que se establece un deber de diligencia en el control de los contenidos volcados por las plataformas.

Estos organismos de supervisión y regulación ya sabemos que cuentan con funciones normativas subordinadas (como la aprobación en este caso de Códigos de Conducta) como algunas tareas ejecutivas de carácter esencial (potestades sancionadoras)⁶³. Su labor no es otra que supervisar, aplicar normas y desarrollarlas, así como adoptar ciertas medidas regulatorias no todas ellas de carácter formal. Todas ellas deberán siempre estar motivadas desde un punto de vista técnico⁶⁴.

Se ha dicho que la regulación de estos contenidos se encontrará previsto en Códigos de Conducta que establecerán qué contenidos han de considerarse perjudiciales y, por tanto, deberán ser bloqueados en su difusión en línea. Se impone, por tanto, un deber de control a las plataformas que vuelcan contenidos en Internet, de que esas informaciones no sean nocivas a los efectos de lo determinado por los Códigos de Conducta.

No cabe duda entonces de que el OHWP propone un mayor control de los contenidos emitidos online para lo que no duda establecer un sistema de responsabilidad cuyo incumplimiento lleva aparejado importantes sanciones. Debe formularse entonces la siguiente pregunta ¿Cómo afecta esta propuesta a derechos fundamentales como la libertad de expresión en Internet?

63 SALA ARQUER, J. M., "Organismos de supervisión y regulación: balance de perspectivas y futuro", *Asamblea: revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, núm. 24, 2011

64 *Ibíd.*

IV.- EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN RED ¿EN PELIGRO?

IV.1.- EL NÚCLEO ESENCIAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El papel de la regulación Estatal en la Red se encuentra estrechamente vinculado al desarrollo y protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Precisamente por este motivo toda iniciativa normadora del Ciberespacio debe evaluarse en relación con estos derechos. En este aspecto el OHWP plantea muchas preguntas sobre cómo puede afectar el sistema que propone al derecho fundamental a la libertad de expresión.

Chateaubriand afirmaba, sobre la libertad de prensa, que sin libertad de expresión no hay régimen constitucional⁶⁵. Por ello es un elemento esencial en los Estados democráticos, aunque su ejercicio sea incómodo para los titulares de los poderes públicos o rebase los límites del buen gusto o de la ética política. Es un requisito de la democracia que protege, en esencia, la comunicación sin trabas del pensamiento⁶⁶.

En la mayoría de los Estados democráticos, nos encontramos con que la libertad de expresión se encuentra prevista en textos jurídicos de rango constitucional: España, Francia, Estados Unidos, entre otros muchos. A su vez instrumentos jurídicos internacionales le dan un lugar eminente⁶⁷. La Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 19), el Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos (art. 19) y la Carta Europea de los Derechos Fundamentales (art. 11) son buenos ejemplos de ello. Precisamente éste último señala *Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.*

65 La referencia a esta afirmación de Chateaubriand se encuentra en: SOLOZABAL ECHEVARRÍA, JUAN JOSÉ, "La libertad de expresión desde la teoría de los derechos fundamentales", *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 32, 1991, p. 79.

66 SOLOZABAL ECHEVARRÍA, JUAN JOSÉ, "La libertad de expresión desde la teoría de los derechos fundamentales", *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 32, 1991, p. 79.

67 COSTA, J. PL., "La libertad de expresión según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo", *Persona y Derecho*, núm. 44, 2001., p. 1.

Norma fundamental es el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que reconoce, en su art 10, *que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de lo siguiente:*

El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

Este derecho reconocido en el Convenio y en numerosos textos constitucionales ha suscitado numerosa controversia sobre el establecimiento de sus límites en la medida en que puede colisionar con otros derechos e incluso a los intereses generales. La libertad de expresar y manifestar la opinión como derecho fundamental y el derecho a criticar al Gobierno tiene ciertas limitaciones por razones del interés general.

En Europa nos encontramos con dos posturas muy claras al respecto de los límites a la libertad de expresión. Unos defienden que es un pilar fundamental de la democracia y la penalización de los discursos del odio coartan la libertad de expresión, la tolerancia y la multiculturalidad europea. Otros consideran que la libertad de expresión ha de tener ciertos límites, sobre todo si se atenta contra ciertas comunidades o minorías⁶⁸. Creo que ha de tener ciertas limitaciones en aquellos casos en los que colisione con otros derechos fundamentales de las personas o atente contra intereses generales, pero que en ningún caso esas limitaciones deben constituirse en un instrumento de censura directa o indirecta. Por ello debe buscarse un equilibrio en cada caso concreto entre la libertad de expresión y otros derechos partiendo de las limitaciones previstas en el Convenio. Se trata de buscar el mejor modelo de convivencia partiendo del respeto y la libertad de todos.

68 GARCÍA SANTOS, M. "El límite entre la libertad de expresión y la incitación al odio: análisis de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", *Comillas Journal of International Relations*, núm. 10, 2017, p. 28.

Sobre esta cuestión no cabe formular soluciones absolutas o definitivas, por lo que se acude a la ponderación casuística para resolver los conflictos entre las libertades de expresión e información y otros derechos y bienes constitucionales⁶⁹. Es necesario adoptar soluciones acudiendo a cada caso particular, tomando en consideración las circunstancias propias de cada caso. Se llega, pues, a que tal solución o tal otra pueda parecer criticable y sea, en efecto, criticada⁷⁰. Además de valorar la libertad de expresión en relación con la seguridad es necesario evaluar su funcionamiento ante otras colisiones de derechos y las responsabilidades atribuibles.

No es lo mismo el control de los límites de la libertad de expresión atendiendo a la afectación de otros derechos que el establecimiento de mecanismos de intervención estatal con el objetivo de imponer una censura o acotar el debate público a un determinado tipo de discurso aceptado.

Lo habitual en los conflictos referentes a la libertad de expresión, acudiendo a la jurisprudencia más habitual de nuestros Tribunales Constitucionales o en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es encontrarnos ante una situación comunicativa en un vértice y a los derechos de la personalidad en otro⁷¹, efectuándose un juicio de proporcionalidad en cada caso atendiendo a diversos factores, como la dimensión pública de la persona que sufre una afectación a sus derechos. En España, por ejemplo, de manera tradicional se ha centrado el debate entre el choque entre la libertad de expresión y los derechos de la personalidad: el derecho al honor, a la intimidad y la propia imagen previstos en el art. 18 CE⁷² y se han establecido restricciones a la libertad de expresión por razones de interés de todos como en los casos de enaltecimiento al terrorismo.

69 MAGDALENO ALEGRÍA, A. "Libertad de expresión, terrorismo y límites de los derechos fundamentales", *Revista de Derecho Político*, núm. 69, 2007, p.182.

70 COSTA, J. PL., "La libertad de expresión según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo", *Persona y Derecho*, núm. 44, 2001.

71 RODRÍGUEZ-IZQUIERDO SERRANO, M. "La libertad de expresión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" *Estudios de Deusto*, Núm. 62, 2014, p. 93.

72 MAGDALENO ALEGRÍA, A. "Libertad de expresión, terrorismo y límites de los derechos fundamentales", *Revista de Derecho Político*, núm. 69, 2007, p.182.

Estas restricciones por razones del interés general son las más relevantes a efectos de este trabajo, en la medida en que el OHWP prevé la lucha y contención de los contenidos perjudiciales en línea por afectar intereses comunes como la seguridad nacional o la protección a los más débiles.

Las limitaciones a la libertad de expresión por razones de interés general se vinculan a su conocida dimensión de carácter institucional y a la protección de la Sociedad. Cabe destacar que el Tribunal de Estrasburgo se ha mostrado muy estricto a la hora de autorizar injerencias en el mismo por parte de los Estados, debiendo cumplir las medidas nacionales con lo previsto en el Convenio⁷³.

En fin, muchos contenidos en línea pueden generar controversia, disparidad de opiniones o formular críticas fuertes, agresivas e incluso reprochables; pero ello no implica que sean contenidos de carácter ilícito. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en muchas de sus sentencias, como la de de 29 de septiembre de 1999 (Caso Oztürk) ha consolidado la admisibilidad de las informaciones e ideas que molestan, chocan e inquietan. Las limitaciones a la libertad de expresión e información han de ser coherentes con la realidad de un Estado democrático, por lo que no toda limitación de este derecho fundamental es de carácter válido.

Precisamente para controlar la razonabilidad de la decisión limitadora del derecho fundamental a la libertad de expresión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos partiendo del Convenio ha desarrollado el "Test de Estrasburgo", que Magdaleno Alegría resume en los siguientes aspectos: a) ha de constatarse la injerencia o limitación por parte de las autoridades de un Estado sobre las libertades reconocidas en la Carta, b) ha de verificarse que la limitación esté prevista en la ley, c) que esté justificada en la consecución de alguno de sus fines que legitiman la intervención y restricción y d) se examina si es necesaria para una sociedad democrática para lo que es necesario evaluar la necesidad y proporcionalidad de la intervención⁷⁴. Por ejemplo, la persecución

73 SERRANO MAILLO, I. "Derecho a la libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: dos casos españoles", *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011, p. 582.

74 MAGDALENO ALEGRÍA, A. "Libertad de expresión, terrorismo y límites de los derechos fundamentales", *Revista de Derecho Político*, núm. 69, 2007, p. 190.

penal en España del enaltecimiento del terrorismo se justifica en la medida en que rompen con el modelo o idea de democracia y del discurso público que afecta al sistema.

En estos casos el conocido como margen de apreciación del Estado a la hora de restringir algunos derechos fundamentales se aplica de manera muy restrictiva en la libertad de expresión en tanto en cuanto se entiende como un pilar fundamental de las sociedades democráticas. Por ello no se puede dejar *al libre arbitrio de las autoridades nacionales el establecimiento de límites que puedan llegar a ahogar esa libertad*⁷⁵.

Las ideas anteriores han de conectarse con la propuesta de control de contenidos formulada por el OHWP. El Libro Blanco propone como se ha visto un mayor control de los contenidos en línea. Es necesario valorar como funciona la libertad de expresión en la Red para evaluar las posibles intervenciones que propone y si son razonables a los efectos del conocido como Test de Estrasburgo.

IV.2.- LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN INTERNET

Internet aunque es una fuente de oportunidades, también constituye una amenaza para la intimidad o la protección de datos del internauta. García Mexía ha señalado que precisamente con la libertad de expresión sucede todo lo contrario⁷⁶. Internet, afirma Carrillo López, es un *instrumento para la comunicación*⁷⁷.

La Red se configura como un sistema abierto y libre que genera un grandísimo espacio para promover la libertad de expresión e información. Por ello nunca la libertad de expresarse ha estado tan proyectada, siendo un cambio cuantitativo y cualitativo⁷⁸ en relación con la dinámica de los medios de difusión tradicionales.

75 SERRANO MAÍLLO, I. "El derecho a la libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: dos casos españoles", *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28. 2011, p. 584

76 GARCÍA MEXÍA, P. L. *Derecho Europeo de Internet*, Netbiblo, A Coruña, 2019, p. 109.

77 Entrevista a Carrillo López en *Teoría y Realidad Constitucional*. CARRILLO LÓPEZ, M., CORREDOIRA ALFONSO, L., RODRÍGUEZ, A., SÁNCHEZ FÉRRIZ, R., URÍAS MARTÍNEZ, J. & VILLARINO, J. "Encuesta sobre la libertad de expresión", *Teoría y realidad constitucional*, núm. 44, 2019, p. 18.

78 VILLARINO, J., "Cuarta generación de derechos: (...), óp. cit.,

Uno de los grandes retos a nivel mundial del gobierno de Internet es un concepto de libertad de expresión ajustado al sistema de generación de contenidos automatizado a gran escala, sistemas autónomos interconectados y a capas de acceso diferenciadas⁷⁹. Vemos aquí un ejemplo concreto de la reformulación necesaria de los derechos fundamentales clásicos a las tecnologías digitales.

Se ha llegado a afirmar que dos piezas clave en el Estado de Derecho son la libertad y la seguridad⁸⁰. Parejo Alfonso ha señalado que la revalorización de la dignidad del hombre requiere una articulación equilibrada de libertad y seguridad, ambas en el sentido más pleno y amplio. Este eterno debate aplicado al mecanismo interventor de contenidos en línea puede colisionar con el derecho fundamental a la libertad de expresión.

El profesor Pérez Luño ya afirmo de manera muy acertada hace casi treinta años como en las sociedades informatizadas *el poder ya no reposa sobre el ejercicio de la fuerza física, sino sobre el uso de informaciones que permiten influir y controlar la conducta de los ciudadanos, sin necesidad de recurrir a medios coactivos*⁸¹.

La atribución de potestades de control de contenidos a una Agencia reguladora en el fondo proporciona al Estado una posición de poder frente al ciudadano en la difusión de contenidos amparados por la libertad de expresión. Pueden aplicarse entre otras medidas coactivas el bloqueo de contenidos o de webs, impidiendo a algunos manifestar opiniones, impidiendo a otros acceder a ellas.

Se señalaba como esta posibilidad de filtración de contenido se justifica en beneficio del interés general y la salvaguarda de otros derechos fundamentales. La idea es controlar el contenido para disolver el ciberterrorismo, frenar los discursos de odio o evitar atentados contra la integridad sexual de los menores. Debe tenerse en cuenta como el art. 10.2 del Convenio prevé ciertas limitaciones por razones de bien

79 MUELLER, M. L., *Networks and States: the global politics of Internet Governance*, The MIT Press, 2010, p. 320, citado en: VILLARINO, J., "Cuarta generación de derechos: (...), óp. cit.

80 PAREJO ALFONSO, L. "Sobre el binomio entre libertad y seguridad en derecho", *IUSTA*, núm. 45, 2016, p. 107-128. 8

81 PÉREZ LUÑO, A. E. "Los derechos humanos en la sociedad tecnológica", *Cuadernos y debates*, núm. 21, 1990, p. 136.

común y protección de bienes jurídicos protegidos. Aun así, un control generalizado de contenidos puede llegar a convertirse en censura, por lo que se considera que una mala praxis de las previsiones del OHWP puede ser un primer paso para ello.

Debe dilucidarse en este marco cómo puede operar el binomio libertad de expresión y control de contenidos online según las propuestas del OHWP de Inglaterra. Dicho de otra manera, conviene plantearse que límites pueden establecerse al Regulador a la hora de determinar qué contenidos en línea son dañinos y que son los que se reflejarán en detalle en los Códigos de Conducta. Incluso asumiendo del carácter legal y una hipotética adecuación al Convenio debe seguir analizándose los efectos y consecuencias finales que puede tener dicha regulación para la libertad en línea.

Una aplicación jurídica en favor de la seguridad no debe perder de vista que en el fondo va encaminada a promover la libertad. Lo contrario sería una desviación de los fines del Estado. La búsqueda de la seguridad no puede legitimar el establecimiento de mecanismos de censura directos o indirectos.

El Libro Blanco, teniendo en cuenta lo anterior, ha causado importantes alarmas en lo que respecta a la libertad de expresión en la medida en que un modelo que parece tratar de romper un modelo anárquico de contenidos nocivos en línea puede ser el primer paso para la adopción de un sistema censor.

En este marco es esencial la neutralidad de la red en la medida en que la no discriminación de paquetes de datos es imprescindible para garantizar una base de ejercicio libre de la libertad de expresión online y evitar un filtrado arbitrario de contenidos. De la misma manera que debe tenerse en cuenta también el derecho de acceso a la Red.

Reconocer esa libertad en Internet no quiere decir que se niegue la existencia de determinados contenidos dañinos o nocivos que es necesario erradicar y controlar, de hecho, la propia libertad de expresión tiene sus límites y así se señala en el Convenio. Ha de traerse a colación de nuevo que se defiende un modelo de regulación de Internet que parte de la promoción y defensa de los derechos fundamentales de la persona.

Precisamente el OHWP hace referencia a la existencia de esos contenidos y prevé una serie de medidas para preverlos y contrarrestarlos. Encontramos la protección de bienes jurídicos individuales y de interés general.

Ahora bien: ¿hasta que punto puede limitar sus mecanismos de intervención la libertad de expresión en Internet para frenar el contenido perjudicial? Las propuestas formuladas por el OHWP pueden afectar a la libertad de expresión online. De hecho, una de las *response* al Libro Blanco ha hecho referencia a que puede tener lugar una mayor censura del discurso y una menor transparencia y responsabilidad en la aplicación de los criterios de ilicitud de contenido⁸².

Siendo los derechos fundamentales mecanismos de reacción frente a los abusos del poder en contra de la indemnidad de la persona, la libertad de expresión online ha sido la primera línea frente a numerosos abusos como la Masacre de Tianmenn o las primaveras árabes. Por ello no debe convertirse la regulación de los daños en la web en un mecanismo de control implícito del discurso abierto en línea. Una regulación favorable al interés general debe buscar un equilibrio a favor del núcleo esencial de la libertad de expresión y el control de contenidos dañinos.

Se recuerda una de las afirmaciones anteriores que se refería a cómo hay estados autoritarios y totalitarios que, obviando los parámetros del derecho fundamental a la libertad de expresión, han impuesto sistemas de control que abarcan desde la desconexión del país de Internet, la imposición de filtros o exigencias de autorizaciones para el uso de Internet⁸³. ¿Prevé el OHWP en el fondo filtros gubernamentales? No directamente, pero sí pueden llegar a serlo ante una exagerada determinación de los contenidos perseguibles o un abuso de la potestad sancionadora.

82 GLOBAL PARTNERS DIGITAL, "The Uk`s online harms white paper: our response", óp. cit.

83 REPORTEROS SIN FRONTERAS, "Los enemigos de Internet", 12/03/2009, disponible en: http://www.rsf.org/IMG/pdf/Enemigos_de_Internet.pdf, (Recuperado en 15/02/2020); REPORTEROS SIN FRONTERAS, "Día Mundial contra la censura", 12/03/2004, disponible en: <https://www.rsf-es.org/news/enemigos-de-internet-2014-dia-mundial-contra-la-censura-en-internet/> (Recuperado en 10/02/2020).

El debate anterior se encuadra perfectamente en aquellos casos en que puede discutirse si determinados tipos de expresión en línea atentan a la seguridad. Si bien es cierto hay casos que son evidentes, como el terrorismo en línea, no siempre la distinción es tan clara y es en esta cuestión donde pueden surgir los mayores problemas.

Precisamente en aquellos casos donde la delimitación no es tan clara puede el régimen previsto por el Libro Blanco atentar contra la libertad de expresión. Pensemos en el establecimiento de conductas reprochables en los Códigos y su interpretación que lleva aparejada un fuerte sistema sancionador que puede obligar a las empresas a adoptar medidas excesivamente restrictivas y cautelosas para evitar el riesgo de sanciones desproporcionadas o extremas. Además, el establecimiento en los Códigos de Conducta de las publicaciones consideradas como dañinas pueden orientar la difusión de contenidos hacia ciertos discursos públicos.

A continuación, se hará referencia a si se encuentra en peligro la libertad de expresión en Internet a la luz de las propuestas del OHWP.

IV.3.- ¿SE ENCUENTRA EN PELIGRO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LÍNEA TRAS EL OWHP?

Para dilucidar si se encuentra en peligro la libertad de expresión en la Red en las propuestas del Libro Blanco es necesario detenerse en tres aspectos fundamentales que pueden afectar a la libertad de expresión i) Las regulaciones previstas Códigos de Conducta, ii) Las posibles sanciones y iii) la actuación práctica del regulador.

Qué duda cabe que el Convenio permite el empleo de condiciones, restricciones o sanciones necesarias para la seguridad, la defensa del orden, prevención del delito o protección de derechos ajenos, para limitar la libertad de expresión. Qué duda cabe que las conductas nocivas como los abusos y explotación sexual a menores, el ciberterrorismo, el contenido cargado ilegalmente en los centros penitenciarios, la exposición pública de violencia grave, el acoso en redes sociales o la venta de estupefacientes, señalados en el OHWP, atentan contra los bienes jurídicos previstos en el Convenio.

Asumida ya la propuesta de creación de un Regulador, que ya se ha discutido, debe analizarse cada uno de esos tres aspectos en la medida en que todos ellos pueden afectar a la libertad de expresión, cuyas limitaciones están sometidas a los requisitos que impone la jurisprudencia del TEDH y a los requisitos de necesidad y proporcionalidad.

Evidentemente la concesión de la potestad de redactar Códigos de Conducta de obligado cumplimiento permite a la Agencia establecer que tipo de conductas son las sancionables por considerarse lesivas y dañinas al interés general. A margen de las poco concretas y detalladas propuestas del OHWP nos encontramos ante dos posibilidades:

- a) Una regulación específica y concreta para cada tipo de daño, detallando de manera particular cada una de las conductas reprochables y perseguibles.
- b) Una regulación genérica y poco detallada para cada uno de los daños previstos. De esta manera son cláusulas abiertas a la interpretación.

En ambas situaciones nos encontramos ante la facultad del Regulador de elegir qué conductas son las sancionables y reprimibles. La primera opción me parece muy difícil de llevar a cabo debido al inevitable carácter general de las normas, la segunda me parece arriesgada en la medida en que hay un amplio margen de discrecionalidad en el regulador para aplicar una norma indefinida.

Por ello dependemos de la decisión discrecional del organismo de normativizar unas conductas reprimibles por ser dañinas en línea y de una discrecionalidad en los actos de investigación de conductas reprochables. En virtud de su capacidad sancionadora podrá también interpretar sus propias normas para aplicarlas a una serie de medidas imperativas y sancionadoras.

En el fondo nos encontramos con una regulación de qué es lo que no está permitido expresar en la Red por considerarse nocivo para el interés general, en este aspecto estamos asistiendo a la atribución de la potestad de regular los contenidos de Internet a un órgano de carácter administrativo sólo mediante el refrendo del Poder Ejecutivo en el establecimiento de los Códigos.

En este sentido considero que dada la relevancia del derecho que se pretende limitar, la libertad de expresión debiera recaer el control de sus límites en los órganos jurisdiccionales. Asimismo, sería conveniente que las normativas que señalaran los contenidos dañinos y restringibles emanasen del Poder Legislativo o, al menos, fuera refrendado por él.

Por otra parte, se ha señalado ya cómo el OHWP establece un deber de diligencia en el control de contenidos volcados por ciertas plataformas y un régimen sancionador debido a su incumplimiento. Asumiendo una superación de las incertidumbres planteadas en los párrafos anteriores y partiendo de unos hipotéticos Códigos claros y rigurosos el escenario podría ser el siguiente:

- a) Un régimen sancionador de elevada rudeza que parte de multas de elevada cuantía a la expulsión del Ciberespacio británico para las infracciones de mayor entidad.
- b) Un régimen sancionador que se aplica ante los incumplimientos en el deber de diligencia del control de contenidos de determinados sujetos obligados.

No parece improbable que ante un régimen sancionador excesivamente ejemplarizante los proveedores de contenidos sean demasiado cautelosos censurando los contenidos que los usuarios pretenden volcar en sus plataformas. En este aspecto un exceso de cautela sumado a mecanismos algorítmicos de evaluación de contenido puede llevar a la no publicación de contenidos excesivamente críticos e incluso soeces, que si bien es cierto pueden no ser elegantes, tampoco son ilícitos.

Por ello puede afectarse a la libertad de expresión en línea imponiendo un régimen de cautela que, al llevar aparejadas importantes sanciones, puede provocar miedo e incertidumbre a las plataformas. Ante ese riesgo es posible que prioricen la no emisión de contenidos dudosos o en el límite.

Finalmente, el respeto a la libertad de expresión en Red depende de la actuación del Regulador a la hora de aplicar las disposiciones normativas que desarrollaran en el OHWP. Entre otras, ya sabemos,

desarrollar su propia normativa, la realización de sus labores de seguimiento e investigación de las conductas de las plataformas obligadas y la imposición de sanciones.

En este sentido el Regulador contaría con un elevado margen de discrecionalidad para decidir a que entidades ha de perseguir. Imaginamos que, dado que en el Libro Blanco se hace referencia a un criterio de seguimiento basado en el riesgo, las actuaciones inspectoras irán dirigidas a los gigantes de Internet, sin perjuicio de que atenderá a las denuncias presentadas por los usuarios o pueda hacer seguimiento a plataformas de menor envergadura.

Ya no solo el margen de discrecionalidad estaría presente en las decisiones relativas a qué entidades perseguir, sino también a la propia graduación de las sanciones a imponer o la valoración del cumplimiento de deber de diligencia del presunto infractor.

Muchas incógnitas se muestran a la luz del OHWP. Creo que es un documento con buenas intenciones, destinado a solventar una grave problemática que es de Interés de todos, que no es otra que la afectación de los intereses generales a través de la emisión de contenidos dañinos en línea.

Este control, de buena fe, de los contenidos en línea puede tener efectos distintos a los que originalmente se buscaron. Mediante el control administrativo de los contenidos en Internet, un sistema de cuantiosas sanciones y una potestad regulatoria puede coartar la libertad de expresión en Internet especialmente por dos motivos: i) el establecimiento de un régimen demasiado restrictivo de contenidos considerados como dañinos en los Códigos de Conducta y ii) el generar miedo a las plataformas obligadas que, por precaución, filtren en exceso los contenidos que vuelcan en la Red.

Considero que hay espacios online en los que se requiere limitar la libertad de expresión, por supuesto. Ello implica que es necesaria la intervención del Estado y la colaboración de la Sociedad Civil para evitar la emisión de contenidos en línea que atenten contra el interés general, mediante discursos de odio, ataques a menores o difusión de contenidos terroristas. No obstante, no creo que la creación de una Agencia reguladora sea la mejor opción, mucho menos a la luz de una propuesta incompleta y ambigua.

Muchos de esos intereses comunes ya se encuentran protegidos a través de normativa, mucha de ella de carácter penal, que si bien es cierto su sistema protector es más intenso, también los derechos y garantías que lleva aparejado en un Estado de Derecho. En el caso de que se quisiera replantear la responsabilidad de las plataformas difusoras de contenido, alternativa posible, ésta debiera hacerse también buscando las mayores garantías y seguridad jurídica posible a los actores en el espacio de la Red.

En mi opinión, el Libro Blanco puede atentar de forma grave e inesperada a la libertad de expresión en la Red limitando y restringiendo de manera directa o indirecta los contenidos publicados online, especialmente los más dudosos, que si bien es cierto pueden ser poco elegantes, no necesariamente son ilegales ni deben ser censurados. Por ello el camino al infierno está empedrado, más veces de las que nos gustaría, de buenas intenciones.

De hecho, no es descabellado recordar una posible posible incompatibilidad en el aterrizaje normativo de lo propuesto en el OHWP con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales debido a sus importantes injerencias con la libertad de expresión, recordemos que el Tribunal de Estrasburgo ha aplicado siempre un criterio estricto a la hora de valorar las intervenciones de los Estados atendiendo a los criterios de necesidad, proporcionalidad sin perjuicio del reconocido margen de apreciación.

V.- REFLEXIÓN CONCLUSIVA

La propuesta regulatoria de contenidos de Internet del *Online Harms White Paper* ha sido analizada en este trabajo desde la premisa de la centralidad de la persona y el papel protagonista de los derechos fundamentales en la regulación de la Red. Partiendo de esta óptica se formulan las siguientes conclusiones:

- I. Se identifica Internet con la libertad en la medida en que nace y se desarrolla de manera prácticamente natural a través de la iniciativa espontánea de la Sociedad Civil.

- II. Está asumida la necesidad de la regulación de Internet, no obstante, debe dilucidarse cuál es la mejor manera para establecer su ordenación.
- III. Se considera que la mejor manera de establecer un marco normativo para la Red es aquel que parte de la iniciativa de la Sociedad Civil y en el que Estado interviene para garantizar los derechos fundamentales de las personas, en aquellas situaciones en las que queda acreditado que la propia sociedad no es capaz de garantizarlos por sí misma.
- IV. Por ello se defiende una función auxiliadora del Estado para la protección de los derechos fundamentales en Internet.
- V. Para establecer este marco normativo no hay que olvidar que el espacio de la Red no está exento de riesgos y peligros que pueden lesionar intereses particulares y generales.
- VI. Precisamente el Derecho debe reaccionar en aquellas situaciones en Red, que pueden atentar contra los derechos fundamentales.
- VII. Los derechos fundamentales en el Ciberespacio exigen nuevos planteamientos sin perder su sentido originario. Por ello se habla de la existencia de una cuarta generación de derechos fundamentales.
- VIII. El debate de la regulación de Internet se centra en cómo resolver aquellos atentados contra los derechos fundamentales que tiene lugar a través de este medio, como el ciberterrorismo, abusos a menores o discursos de odio, entre muchos otros.
- IX. Precisamente para luchar contra estas lesiones a los intereses generales e individuales en la Red se ha publicado el *Online Harms White Paper* auspiciado por el Gobierno británico.
- X. El OHWP propone, en resumen, la creación de una Agencia Independiente que vigile, prevenga y sancione la emisión de contenidos nocivos en la Red. Para ello se prevé el establecimiento de un deber de diligencia en el control de contenidos a determinadas plataformas, la elaboración de Códigos de Conducta de obligado cumplimiento, y el establecimiento de un régimen sancionador ejemplarizante ante los incumplimientos

del deber de diligencia sobre el control de contenidos por parte de las entidades obligadas.

- XI. Las propuestas formuladas por el OHWP se muestran bien intencionadas pero incompletas, genéricas y generan un halo de incertidumbre. Por ello sus propuestas deberán concretarse en el futuro. Especial indeterminación se muestra en relación con la actuación práctica del regulador que como se sabe, tiene una gran discrecionalidad en el marco de sus actuaciones.
- XII. Uno de los grandes riesgos de las fórmulas de control y prevención de los daños en línea del OHWP atentan contra el derecho fundamental a la libertad de expresión en la Red.
- XIII. Se considera que el OHWP puede llegar a atentar contra la libertad de expresión en Internet por los siguientes motivos:
 - a. El Regulador tiene potestad para determinar que conductas son aquellas que se consideran como nocivas en la Red y por ello puede establecer qué discurso es el válido o permitido.
 - b. El Regulador tiene atribuida una potestad sancionadora de gran envergadura. Dicha capacidad sancionatoria puede intimidar a las plataformas que emiten contenido generado por los usuarios y por ello, ser demasiado restrictivas con esos contenidos bloqueando ciertas formas de expresión que si bien, pueden no ser elegantes, tampoco son ilícitas.
- XIV. El Libro Blanco puede atentar de forma grave e inesperada a la libertad de expresión en la Red limitando y restringiendo de manera directa o indirecta los contenidos publicados online, especialmente los más dudosos, que si bien es cierto pueden ser poco elegantes, no necesariamente son ilegales ni deben ser censurados. Asimismo, puede contribuir a la orientación del discurso público.
- XV. Muchas de las conductas previstas en el Libro Blanco ya están perseguidas mediante otros mecanismos señalados por el Ordenamiento jurídico, como el Derecho penal.
- XVI. Se defiende que hay espacios online donde es necesario limitar la libertad de expresión en aras del interés general como en discursos de odio real, ataques a menores o la promoción del

terrorismo en línea, no obstante, no la creación de una Agencia reguladora que parte de una propuesta ambigua.

- XVII. Las cuestiones relativas a los derechos fundamentales deben recaer sobre los órganos judiciales atendiendo a regulaciones de carácter legal y no meramente administrativa, o en su caso, prever un acceso a la tutela judicial para la revisión de los actos administrativos del regulador.

VI.- BIBLIOGRAFÍA

- ARIÑO ORTIZ, G. "El control judicial de las entidades reguladoras. La necesaria expansión del Estado de Derecho", *Revista de Administración Pública*, núm. 182, 2010
- BAUMAN, Z. *Vida Líquida*, Planeta, España, 2013; BAUMAN, Z. *Tiempos Líquidos: vivir en una época de incertidumbre*, Tusquets, España, 2017.
- BARROSO ASENJO, P.: "La ética en la cibernsiedad", *Sociedad y Utopía*, núm. 9, 1997
- CASTAN TOBEÑAS, J. "Crisis Mundial y Crisis del Derecho", *Acto Solemne de Apertura de los Tribunales*, 15/11/1960, p. 50.
- CARRILLO LÓPEZ, M., CORREDOIRA ALFONSO, L., RODRÍGUEZ, A., SÁNCHEZ FÉRRIZ, R., URÍAS MARTÍNEZ, J. & VILLAVARDE MENÉNDEZ, I. "Encuesta sobre la libertad de expresión", *Teoría y realidad constitucional*, núm. 44, 2019, p. 18.
- CATOIRA, A.A., "La incidencia de la sociedad de la información o sociedad de la vigilancia en los derechos fundamentales: una transformación de su régimen de ejercicio y protección", *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, núm. 5, 2001
- CATOIRA, A. A., "Seguridad nacional: libertad y seguridad en el ciberespacio", *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 50, 2019, p.4
- COTINO HUESO, L. "El problema de la responsabilidad por los contenidos ilícitos en la web 2.0 y algunas propuestas de solución", conferencia impartida en el *I Seminario IDT sobre derecho y web*

2.0. *Workshop sobre la propiedad intelectual, la privacidad, la Administración electrónica y las responsabilidades en la web 2.0. Aspectos legales y tecnológicos*, Institute of Law and Technology (IDT), Universidad Autónoma de Barcelona, 18 de septiembre de 2009, disponible en: http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,7/limit,10/limitstart,0/order,hits/dir,DESC/ (Recuperado en 15/02/2020).

COSTA, J. PL., "La libertad de expresión según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo", *Persona y Derecho*, núm. 44, 2001

DOMINGO OSLÉ, R. *¿Qué es el Derecho Global?* Thomson Aranzadi, Navarra, 2008

DOMINGO OSLÉ, R., ORTEGA, J. & RODRÍGUEZ-ANTOLÍN, B. *Principios de Derecho Global: aforismos jurídicos comentados*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2003.

DURÁN, A. El derecho administrativo entre legalidad y derechos fundamentales, *Revista de Derecho*, Montevideo, núm. 12, 2007

DURÁN MARTÍNEZ, A. "La buena administración", *Estudios de Derecho administrativo*, núm. 1, 2010;

FIORAVANTI, M. *Los derechos fundamentales: apuntes de historia de las constituciones*, Trotta, 1996

FERRAJOLI, L. "Los derechos fundamentales en la teoría del derecho", en *Los fundamentos de los derechos fundamentales*, Trotta, España, 2001

FERNANDEZ RODRÍGUEZ, J. J., "Espionaje en la Red: la amenaza fantasma" en *Defensa e Internet*, Universidad Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2006, citado por CATOIRA, A. A., "Seguridad nacional: libertad y seguridad en el ciberespacio", *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 50, 2019

FERNÁNDEZ SEGADO, F. "La dinamización de los mecanismos de garantía de los derechos y de los intereses difusos en el Estado Social", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, núm. 83., 1995

FUENTETAJA PASTOR, J. A., "Del derecho a la buena administración al derecho de la Administración europea", *Cuadernos europeos de Deusto*, núm. 51, 201

- FUERTES, M. "En derecho de la neutralidad de la red" *R.V.A.P.*, núm. 99-100, 2014, p. 1397.
- GALINDO, F. & MOURA DO CARMO, V. "¿Libertad e Internet?" *DIXI*, núm. 26, 2017
- GARCÍA MEXÍA, P.L., "El Derecho de Internet y sus implicaciones para la Administración", *Documentación Administrativa*, núm. 265-266, 2003
- GARCÍA MEXÍA, P. L. *Derecho Europeo de Internet*, Netbiblo, A Coruña, 2019
- GARCÍA MEXÍA, P. L., *La Internet Abierta*, RDU Ediciones, Madrid, 2017
- GARCÍA MEXÍA, P. L., *Derechos y libertades, internet y tics*, Tirant to Blanch, Madrid, 2014.
- GONZÁLEZ PÉREZ, J. "Ética en la Administración Pública". *REGAP: Revista galega de administración pública*, núm. 14, 1996
- GARCÍA SANTOS, M. "El límite entre la libertad de expresión y la incitación al odio: análisis de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", *Comillas Journal of International Relations*, núm. 10, 2017
- GLOBAL PARTNERS DIGITAL, "The Uk`s online harms white paper: our response", 4/07/19, disponible n: <https://www.gp-digital.org/news/the-uks-online-harms-white-paper-our-response/> (Recuperado en 3/03/2020)
- HABERLE, P., *Le libertà fondamentali nello Stato Costituzionale*, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993
- HUGO, V. *Los miserables, Tomo I*, RBA, España, 1994Tirant to Blanch, Madrid, 2014.
- LOPEZ ZAMORA, P. "El problema de la Universalidad de los Derechos Humanos ante la regulación de Internet", *Anuario de Derechos Humanos Nueva Época*, núm. 5., 2004
- MAGDALENO ALEGRÍA, A. "Libertad de expresión, terrorismo y límites de los derechos fundamentales", *Revista de Derecho Político*, núm. 69, 2007

- MEDIA WRITES, "Online Harms: UK Government publishes response to consultation on proposals for internet regulation", 12/02/2020, disponible en: <https://mediawrites.law/online-harms-uk-government-publishes-response-to-consultation-on-proposals-for-internet-regulation/> (Recuperado en 3/03/2020)
- MEILÁN GIL, J.L., "Unidad del contrato público e interés general: itinerario de una investigación", *Revista General de Derecho Administrativo*, núm. 48, 2018.
- MEILÁN GIL, J.L., "La buena administración como institución jurídica", *Administración de Andalucía: revista andaluza de administración pública*, núm. 87, 2013;
- MEILÁN GIL, J. L. "El paradigma de la buena administración" *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, núm. 17, 2013. También son destacables las siguientes contribuciones al desarrollo de la doctrina de la buena administración de los poderes públicos:
- MUELLER, M. L., *Networks and States: the global politics of Internet Governance*, The MIT Press, 2010
- MUÑOZ MACHADO, S., *La regulación de la Red: poder y derecho en Internet*, Taurus, 2000
- NAUGHTON, J. "The white paper on online harms is a global first. It has never been more needed", *The Guardian*, 14/04/2019, disponible en <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/14/white-paper-online-harms-global-first-needed-tech-industry-dcms-google-facebook> (recuperado en 10/01/2020)
- PIZZORUSSO, A. "Las generaciones de derechos", *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional*, 2001, núm.
- PAREJO ALFONSO, L. "Sobre el binomio entre libertad y seguridad en derecho", *IUSTA*, núm. 45, 2016
- PONCE SOLÉ, J. "Transparencia y derecho a una buena administración", *Tiempo de Paz*, núm. 114, 2014.
- PÉREZLUÑO, A.E., "Internet y la garantía de los derechos fundamentales", en *Estudios Jurídicos sobre la sociedad de la información y nuevas*

- tecnologías. Con motivo del XX aniversario de la Facultad de Derecho de Burgos*, Universidad de Burgos, Burgos, 2005
- PÉREZ LUÑO, A. E. "Los derechos humanos en la sociedad tecnológica", *Cuadernos y debates*, núm. 21, 1990
- PÉREZ LUÑO, A. E. "Las generaciones de Derechos Humanos", *Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global*, núm. 1, 2013
- PECES BARBA MARTÍNEZ, G. "Ética pública-Ética privada", *Anuario de Filosofía del Derecho*, núm. 13-14, 1996-1997.
- REPORTEROS SIN FRONTERAS, "Los enemigos de Internet", 12/03/2009, disponible en: http://www.rsf.org/IMG/pdf/Enemigos_de_Internet.pdf, (Recuperado en 15/02/2020);
- REPORTEROS SIN FRONTERAS, "Día Mundial contra la censura", 12/03/2004, disponible en: <https://www.rsf-es.org/news/enemigos-de-internet-2014-dia-mundial-contra-la-censura-en-internet/> (Recuperado en 10/02/2020).
- RODRÍGUEZ-IZQUIERDO SERRANO, M. "La libertad de expresión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" *Estudios de Deusto*, Núm. 62, 2014
- RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., "El interés general como categoría central de la actuación de las Administraciones Públicas", *Actualidad Administrativa*, núm. 8, 2010,
- RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., *Interés general, derecho administrativo y estado de bienestar*, Iustel, Madrid, 2012,
- RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, *Derecho Administrativo y Derechos Sociales Fundamentales*, INAP, 2015.
- RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, *El ciudadano y el poder público: el principio y el derecho al buen gobierno y a la buena administración*, REUS, 2012;
- RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. "El derecho a la buena administración en las relaciones entre ciudadanos y administración pública", *Revista uruguaya: revista jurídica*, núm. 145, 2012
- RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. *La dimensión ética de la función pública*, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2013;

- RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. "Caracterización constitucional de la ética pública (especial referencia al marco constitucional español)", *Revista de Investigações Constitucionais*, Núm. 1, 2014;
- RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, "Ética pública y buena administración de instituciones pública", *Revistas de estudios locales, Cunal*, núm. 98, 2007; RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J. "Sobre ética pública en la Administración Pública", *Anuario de derecho administrativo*, núm. 9, 2002
- RODRÍGUEZ PUERTO, M.J. "La regulación de Internet y la teoría jurídica", *Anuario de Filosofía del Derecho*, Boletín Oficial del Estado, 2007
- RODRÍGUEZ PRIETO, R. "De la neutralidad a la imparcialidad en la red. Un análisis crítico de la política de la UE sobre internet y algunas propuestas de mejora", *Cuadernos Europeos de Deusto*, núm. 57, 2017
- RODRÍGUEZ PRIETO, R. "¿Qué seguridad? Riesgos y amenazas de Internet en la seguridad humana", *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, núm. 36, 2016.
- SALA ARQUER, J. M., "Organismos de supervisión y regulación: balance de perspectivas y futuro", *Asamblea: revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, núm. 24, 2011,
- SÁNCHEZ NUÑEZ, P. & BERENGUER FUSTER, L. "Regulación, agencias reguladoras y defensa de la competencia", *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, núm. 37, 1997
- SERRANO MAILLO, I. "Derecho a la libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: dos casos españoles", *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 28, 2011
- SOLOZABAL ECHEVARRÍA, JUAN JOSÉ, "La libertad de expresión desde la teoría de los derechos fundamentales", *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 32, 1991
- SUNSTEIN, C. R. *Paternalismo Libertario*, Pensamiento Herder, Barcelona, 2017
- THE GUARDIAN, "The Guardian view on online harms: white paper, grey areas", *The Guardian*, 9/04/2019, disponible en: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/08/the-guardian->

[view-on-online-harms-white-paper-grey-areas](#), (Recuperado en 15/02/2020)

TERUEL LOZANO, M. "Libertad de expresión y censura en Internet", *Estudios de Deusto*, núm. 62/2, 2014

UNIVERSIDAD DE DEUSTO, "Declaración Deusto de Derechos Humanos en Entornos Digitales", disponible en <https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/sobre-deusto-0/derechos-humanos-en-entornos-digitales> (Rescatado en 10/03/2020).

VILLAR PALASÍ, J. L. "Implicaciones jurídicas de Internet", *REDETI*, núm. 5, 1999

VILLAR PALASÍ, J. L., *La intervención administrativa en la industria*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1964

VILLARINO, J., "Cuarta generación de derechos: reflexiones sobre la libertad de expresión en Internet", *Revista de las Cortes Generales*, núm. 100-101-102, 2017

REVISTA DE PRIVACIDAD Y DERECHO DIGITAL

DIRECTOR • D. PABLO GARCÍA MEXÍA

PABLO GARCÍA MEXÍA
CARTA DEL DIRECTOR

DOMINGO SUGRANYES BICKEL
¿GOBERNANZA DE *BIG DATA*?

CARMEN TORRIJOS CARUDA
LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL Y TECNOLOGÍAS DEL LENGUAJE

JAVIER JUNQUERA
PUERTAS TRASERAS, CRIPTOGRAFÍA Y TELÉFONOS MÓVILES; O EL CONFLICTO ENTRE PRIVACIDAD E INVESTIGACIÓN POLICIAL

JOSÉ ANTONIO CASTILLO PARRILLA
EL TURISMO EN LA ECONOMÍA DE LOS DATOS Y LA ECONOMÍA DE PLATAFORMAS EN LA UE. ESPECIAL REFERENCIA AL REGLAMENTO UE 1150/2019

JOSÉ IGNACIO HERCE MAZA
EL CAMINO AL INFIERNO ESTÁ EMPEDRADO DE BUENAS INTENCIONES: REFLEXIONES SOBRE EL *ONLINE HARMS WHITE PAPER* Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN INTERNET

LA ENCUESTA #19 FRENO A LIBRA

LUIS FELIPE LÓPEZ ÁLVAREZ
COVID 19 Y PROTECCIÓN DE DATOS. BREVE COMENTARIO A LOS INFORMES DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLA Y EUROPEA

EN RED Nº 19

AÑO V • JULIO-SEPTIEMBRE 2020 • NÚMERO 19

REVISTA DE
**PRIVACIDAD Y
DERECHO DIGITAL**

AÑO V • JULIO-SEPTIEMBRE 2020 • NÚMERO 19
